

Formale und ghedische Aspekte der Ästhetik

Manfred Hörz

Welche Determinanten erzeugen, das Schöne, welche die Ästhetik?

Es gibt zumindest drei Aspekte, unter denen es sinnvoll sein kann, die Frage nach dem Schönen zu stellen. Ich glaube, dass die psychologische Komponente die wichtigste ist und von der formalen, logischen durchsetzt ist bzw. wird. Die oft diskutierte biologische nimmt zwar einen wichtigen, aber dennoch nur sekundären Platz ein. Ich möchte mit der formalen beginnen, da sie am einfachsten nachvollziehbar sein dürfte und damit auch die psychologische beleuchten und fast schon nach sich ziehen müsste.

1. Formale Aspekte des Schönen

Platon fasziniert viele gerade dadurch, dass er diese Aspekte kombiniert und nicht nur logisch zu untersuchen pflegt, sondern eigentlich das Schöne und Gute zu ergründen und zu vermitteln bestrebt ist. Diese Einheit von inhaltlichem Ziel und logischem Gehalt trifft das Schöne besonders gut. Im Symposium berichtet Sokrates von seiner Unterrichtung durch die Priesterin Diotima, die - ganz ähnlich wie in der zentralen Stelle des Lehrgedichts von Parmenides - dem wirklichen Sucher, das Tor der Erkenntnis öffnet.

Geht es bei Parmenides um die logische Methode der Forschung, also welche Wege zur Wahrheit führen und welche in die Irre, und zugleich um die inhaltliche Wahrheit, das einheitliche Sein, so erfährt Sokrates von der Vermittlerin, dass Methode nur möglich und notwendig ist, wenn ein Streben nach Wahrheit sie leitet. Der Eros, den man in sich haben muss, ist das Streben, das Lieben der göttlichen Wahrheit. Allein durch ihn wird man die Mühen und Gefahren der Suche bestehen. Eros ist ein Halbgott, da er weder Gott sein kann, der die Wahrheit ja bereits kennt, noch ein unbeseelter Mensch, dem das Interesse nach Höherem, dem Wahren, Schönen und Guten abgeht.

Strukturell ist also der Eros, die Liebe, die Kraft, die Vermittlung, die den Menschen nach oben zieht. Goethe drückt dies am Ende seines Fausts aus: das Weibliche zieht uns hinan, das Weibliche als allgemeines Prinzip zur Einheit, als Prinzip des parmenideischen Seins. Dieser positive Eros zeigt sich Schiller als Freude, der die Menschheit vereint und uns von den Göttern geschickt wurde.

Ist Eros also das Bindeglied zwischen dem in sich geschlossenen oder materialistischen Menschen und dem Göttlichen, und ermöglicht seine Anwesenheit durch die Verwirrung des Banalen das Streben nach Wachstum, so zeigt sich dieser Eros in dem Schönen oder erweckt dieser Eros durch das Schöne.

Das Schöne blendet. Wie die Sonne blendet, und zugleich die Sicht ermöglicht. Sie blendet denjenigen, dessen Sicht verdunkelt war. Platon berichtet das in der Politeia in seinem berühmten Höhlengleichnis. Das Schöne erweckt, weil das Wissen darum nur vergessen wurde. Dies ist nichts gänzlich Fremdes, sondern bereits Geschautes. Die Technik der Anamnese ist für Platon die Mathematik und dann die dialektische Philosophie, für Schiller wird die Menschheit durch die Ästhetik und das Spiel erhöht. Im Schönen erscheint uns das Göttliche und erweckt in uns die begeisterte Suche nach ihm.

Wahre Mathematiker sind von der Schönheit besessen. Ein Satz ist dann schon wahrscheinlich

wahr, wenn er schön ist. Die Schönheit und die Logik leitet ihn auf der Suche nach Wahrem. Logik und Schönheit hängen sehr eng miteinander zusammen. Ein Fehlschluss ist schlicht hässlich. Die Logik des Schönen ist aber keine arithmetische Gleichheit. Diese ist eher banal. Schönheit zeigt sich am leichtesten den Augen, Schönheit wird schon wahrgenommen. Daher ist Mathematik und Logik den Griechen die Geometrie, das richtige Maß des Raumes, in dem die Anschauung sich ereignet. Schönheit als Logik ist geometrische Gleichheit.

1.1 Geometrische Gleichheit

Diese geometrische Gleichheit durchzieht die ganze Politeia. Nicht nur das Höhlengleichnis ist voll davon, sondern auch das Liniengleichnis, das die verschiedenen Stufen der menschlichen Entwicklung zum Wissen darstellt. Die menschliche Seele ist schön, wenn ihre Proportionen stimmen, d.h. die Verhältnisse der drei Seelenteile im Gleichgewicht sind. Der schöne, gerechte Staat ist ebenso aufgebaut. Geometrische Gleichheit als Formprinzip, als Prinzip der Epagoge leitet zum Allgemeinen. Der Strahlensatz führt in immer feineren Proportionen schließlich, so könnte man sagen, zum Ursprung, dem Punkt, von dem aus alles ausgeht, der Sonne, dem Guten. Die Dinge sind in ihrer Entfernung vom Wahren, den Ideen immer in gleichem Verhältnis, wenn die Epagoge richtig verläuft und so zum Ziel führen kann. Das heißt, auch hier leitet die Schönheit. Nicht umsonst scheint die Schönheit, sie ist das Zeichen des Guten, in ihr erscheint das Gute und weist so den Weg. Methode ist das, was man mit auf den Weg nehmen muss (méta = mit, hodós = Weg), um zum Ziel zu kommen. Das Schöne ist also nicht nur Stimulans, sondern auch Methode, die analogia entis.

Jedoch ist das Ziel weit. Platon hat es erahnt, jedoch nicht erkannt, wie er sagt. Kant ebenso, seine Ideen sind jenseitig, nur regulativ, aber notwendig zur göttlichen Einheit. Gott als Einheit von Subjekt und Objekt 'nur' Idee, aber notwendige, mithin logische. Sie ist der jenseitige Grenzwert diesseitiger Folgenglieder von Proportionen, der Schönheitsfolgen.

Pythagoras gilt uns als Vater dieser Ideen. Zahlen waren stets geometrisch interpretiert. Zahlenverhältnisse waren Streckenverhältnisse. Und zwar Verhältnisse ganzer Zahlen. Das mutet moderner teils an, als wir selbst sind. Irrationale Zahlen gab es nicht, sie waren unlogisch und nicht nur unschön, sie entsprachen keiner guten Wirklichkeit. Quantentheorie ist letztlich physikalische Theorie der ganzen Zahlen, also physikalische Zahlentheorie. Will man eine Theorie der Einheit, wie sie Parmenides begründet und entwickelt hat, so geht das wahrscheinlich nur über eine endliche Mathematik. Das gilt insbesondere für die Physik der Theorie über Alles (TOE). Warum sind Quantentheorie(QT) und Allgemeine Relativitätstheorie (ART) nicht vereinbar? Weil die ART die Grenze der ganzen Zahlen nicht respektiert, sozusagen zu ungrüchisch, infinitesimal ist und die QT

zu dogmatisch, für sie ist Raum und Zeit absolut, absolutistisch, ihr fehlt die Relativität von ihnen, die Relationalität von Raum und Zeit. Standpunktsache.

Gerade hier kann wieder die Schönheit leiten. Die diese Relationalität in der geometrischen, proportionalen Gleichheit vereint.

Pythagoras begründet nicht nur die Harmonie der Musik auf der Proportionalität, die in ihrer größten Entwicklung bis Bach reicht, sondern auch die Mathematik der Gerechtigkeit, die Platon expliziert und ihren Höhepunkt in Marx findet (jeder nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten).

Aristoteles kennzeichnet in der Literatur (gemäß der Analogie) eine Art der Metapher als geometrische Gleichheit der Form $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, in der d für b stehen kann oder b für d, bzw. a für c oder umgekehrt. So spricht man vom Abend des Lebens. So wie bezüglich des Tages der Abend, so ist das Alter für das Leben.

Besonders tiefen Einblick erlaubt eine besondere Verhältnisgleichheit, die des goldenen Schnitts.

1.2 Goldener Schnitt

Der Teil ist nicht das Ganze. Das hatte schon die pythagoräische Schule bitter erfahren. Es gibt nicht reduzierbare Reste. Teilt man ein Ganzes in gleiche Teile, so lässt sich das Ganze mit diesen Teilen ermessen, die Anzahl der gleichen Teile ist die Maßzahl des Ganzen. Das Ganze ist hier nicht mehr als die Summe seiner Teile, die Teile sind nur die kleinen Ganzen. Das geht in Richtung der banalen arithmetischen Gleichheit, der Tautologie.

Simple Wiederholung hat keine Schönheit in sich. Eine Stimme, die exakt eine andere kopiert, ist schlechter Geschmack, Schlager. Davon unterscheidet sich die Fuge. Sie flieht dem Anderen und weiß von ihrer Ähnlichkeit, die jedoch keine Gleichheit ist. Die Harmonisierung ist zeitweilig, nicht konstant, sie lebt von der Einheit Verschiedener, die ihre Eigenständigkeit dennoch bewahren.

Der Schnitt ist golden, weil er der Sonne ähnelt, er ist das Agathon, ja sogar das Beste, das Ariston. Hindurch geht man durch die Erkenntnis des Anderen. Das war die pythagoräische Krise. Es gibt inkommensurable Größen, Strecken, Dinge, Ideen. Die Diagonale, schon selbst zum Mythos avanciert bei Platon, denn Befreiung läuft hier diagonal nach oben, sowohl im Höhlengleichnis, als auch im Menon, wo ein mathematisch Unkundiger erfährt, dass er sich nur durch seinen schönen Verstand leiten lassen muss, um zur Erkenntnis zu kommen.

Er muss seinen Standpunkt wechseln können, vom platten Blick der Horizontalen oder Vertikalen zur hinan führenden Diagonalen zur Sonne der Erkenntnis zu gelangen. Denn die Diagonale eines Einheitsquadrates ist mit der Grundseite inkommensurabel. Es gibt kein Drittes, das sie verbindet, kein ewig Gleiches, mit dem man beides gemeinsam ermessen könnte. Sie sind nicht aufeinander reduzierbar noch über ein Drittes, auch über kein Viertes.

Ein großer Moment in der Philosophie, der aber nicht so richtig erkannt wurde. Denn man sagt, die pythagoräische Schule wollte dies nicht anerkennen, zumindest nicht öffentlich. Die Sprengung der Einheit. Nicht alles ist gleich, noch einfach ähnlich. Die Sache ist etwas komplizierter mit der Schönheit. Nicht nur dass damit das Andere auf den Plan der Philosophie kam, die Differenz, sondern oder gerade dadurch wurde die Erkenntnis der Einheit tiefer. Die nachgriechische Mathematik hat mit dieser Erkenntnis aufgeräumt, wodurch wir heute in der misslichen Lage sind, Einheit zu totalitär, zu banal zu sehen.

Wir ertrugen dieses Fremde nicht und machten die Inkommensurabilität messbar, reduzierten alles auf eine schlechte Einheit, mittels der schlechten Unendlichkeit. Wir definierten das Irrationale, das Unlogische einfach zur Zahl, zur unendlichen Zahl. Für die Griechen war so etwas noch ein Argument für Unwahrheit. Aristoteles beweist damit die Falschheit einer Idee.

Der sogenannte "dritte Mensch". Und wo es einen dritten Menschen gibt, das gibt es einen vierten und so weiter bis ins Unendliche. Und dieses Unendliche war Beweis genug für den Irrtum. Leider nicht für uns. Diese schlechte Einheit begleitet uns bis heute, die Faschismen inklusive. Der erste Mensch war für Aristoteles der konkrete Mensch, der zweite, die platonische Idee des Menschen, der das tertium, der Teil war, der alle Menschen gemeinsam ausmisst. Nun dieser ist den Menschen ähnlich. Also muss es einen dritten Menschen geben, der das tertium comparationis des ersten und zweiten Menschen darstellt, die Idee, die die Idee des Menschen mit dem konkreten Menschen vergleicht. Das war ein Argument, gegen das nicht so leicht anzukommen ist und es hat auch viele überzeugt. Also das Ganze (die Idee), die ihre Teile, die konkreten Menschen erklärt, müsste auf die gleiche Weise zur Erklärung dieses Zusammenhanges wieder die gleiche Relation iterieren. Doch selbst wenn man der Unendlichkeit nicht hold ist, so muss das ja nicht heißen, dass die Idee zu dieser Unendlichkeit führen muss und somit falsch ist. Vielleicht ist ja die Methode falsch, weil sie nicht hinreichend schön ist. Kann die Relation sich nicht selbst erklären, wenn sie nicht so gleich ist. Vielleicht ist ein fremdes tertium gar nicht notwendig, weil sich das Ganze und seine Teile auf andere Weise verhalten. Weil die Teile nicht gleich sind, sondern ihre Ähnlichkeit gerade durch ihre Beziehung zum Ganzen definiert und dieses sich in ihnen spiegelt? Wie wenn das Verhältnis eines Teils zum Anderen gerade sich so verhält wie das Teil zum Ganzen? Sozusagen sie in sich unauflöslich verschränkt sind? Nennen wir das Ganze g , den einen Teil t_k den anderen Teil t_g . Wenn sich nun t_g zu g so verhält wie t_k zu t_g , dann ist die Relation des Teils zum Ganzen in dem Verhältnis des Teils zu seinem anderen gespiegelt. Das Vaterunser kennt dieses Verhältnis wohl "Herr vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern":

$$\frac{g}{t_g} = \frac{t_g}{t_k}$$

Die Trennung zwischen uns und unseren Schuldigern, unseren Mitmenschen ist so, wie der zwischen Gott und uns. Der Schnitt ist golden. Geometrisch bedeutet er, dass die ganze Strecke sich zur größeren Teilstrecke so verhält, wie die größere Teilstrecke zur kleineren Teilstrecke. Ein fraktales Muster.

Wer das nicht anerkennt, wird größenwahnsinnig. Wir kennen viele Beispiele hierfür. Das zwanzigste Jahrhundert ist voll davon und die USA leiden heute noch darunter einschließlich viele Bänker und der wild gewordene Kapitalismus ist das Vorzeigebeispiel hierfür. Ein großes Glück für die USA einen besseren Präsidenten gewählt zu haben, der dieser Hybris mit großer Mühe relativen Einhalt gebieten möchte. Zu bezweifeln, dass es gelingt. Die Griechen nannten diese Maßlosigkeit des unendlichen Messens die Hybris. Irrationale Zahlen sind hybride. Sie sind jenseitig. Grenzwerte. Grenzwerte sind keine Folgenglieder, im Allgemeinen. Grenzwerte sind dialektisch. Sie sind andere Objekte, die sich nicht messen lassen durch Zahlen. Sie sind nur geometrisch zusammenhängend, nicht arithmetisch. Die Diagonale ist klar geometrisch definiert, nicht jedoch arithmetisch. tut man es dennoch, muss man den unlogischen Unsinn des unendlichen Messens ertragen, im unendlichen Dezimalbruch. Unlogik ist hässlich, also falsch. Das Verhältnis des goldenen Schnitts wird hässlich, will man es arithmetisch bereinigen, wie die meisten Reinheitslehren hässlich und krank sind.

Berechnet man es dennoch, so sieht das in unserer heutigen Notation folgendermaßen aus:

$$\frac{g}{t_g} = \frac{t_g}{t_k} \Leftrightarrow \frac{g}{t_g} = \frac{t_g}{g-t_g} \Leftrightarrow t_g^2 = g \cdot (g-t_g) \Leftrightarrow t_g^2 + g t_g = g^2 \Leftrightarrow \left(t_g + \frac{g}{2}\right)^2 = g^2 + \frac{g^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(t_g + \frac{g}{2}\right)^2 = \frac{5}{4} g^2 \Leftrightarrow t_g = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} g - \frac{g}{2} \Leftrightarrow t_g = (\pm\sqrt{5}-1) \cdot \frac{g}{2}$$

Für positive Strecken gilt: $t_g = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot g \approx 0,618 g$

wobei der Faktor vor g ein unendlicher Dezimalbruch ist.

Der goldene Schnitt kommt in vielen Künsten vor und zwar zuallererst in der bildenden. Das Bild ist der frühe Begriff. Als noch Begriff, Gegenstand, Bild und Bedürfnis das Gleiche waren. Im Bild zeigt sich der goldene Schnitt am augenfälligsten in der Aufteilung von Himmel und Erde oder Himmel und Wasser. Der große Teil ist im Allgemeinen der Himmel, der kleine die Erde oder auch umgekehrt. Das Ganze ist das Gesamt von Erde und Himmel. Als Beispiel mag ein Bild von Raphael dienen: Triumph der Galatea aus dem Jahr 1511.

Auch in der Architektur lassen sich viele Beispiele finden. Das prominenteste dürfte der Parthenon sein.

Die Frontseite beispielsweise ist ein goldenes Viereck. Die Höhe als kleinere Seite und die Breite als größere. Die ganze Seite sieht man natürlich nicht, da sie als solche nicht vorkommt, was eine wichtige Bedeutung hat.

Es gibt auch Farben des goldenen Schnitts, wenn man die Lichtfrequenzen bzw. die Wellenlängen zu einander in Beziehung setzt.

Sie treten einigermaßen gut in den untenstehenden Bildern hervor.

Franz Marc: Blaue Pferde

Albrecht Dürer: Salvator Mundi (unvollendet)

August Macke: Seiltänzer

**Jan Vermeer van Delft :
Das Mädchen mit einem rotem Hut**

Edvard Munch: Der Schrei

Das Interessante hierbei ist (wie beim goldenen Viereck), dass das Ganze selbst nicht gesehen werden kann. Das wäre nämlich Ultraviolett. Diese Unsichtbarkeit ist die eigentliche Bedeutung des goldenen Schnitts. Nicht das "zufällige" Zahlenverhältnis selbst. Das Erscheinen der Teile läßt uns das jenseitige Ganze erahnen. So ist auch bei Platon die jeweils nächste Stufe der Erkenntnis durch die vorigen erreichbar. Die letzte aber, das Gute selbst, ist nur zu erahnen. Das entwickelt er in seinem Liniengleichnis. Die Doxa - die Meinung (hier der große Teil, weil er den größten Anteil unter uns hat) steht der Noesis - der Erkenntnis gegenüber, sowie schon die Abbilder und Schatten den wahrnehmbaren Dingen und die mathematischen Dinge den Ideen. Und schließlich die Ideen der einen Idee des Guten, die sich jenseits allen Seins befindet, aber alles erzeugt, erhält und wachsen läßt. Das Schöne als das Sichtbare führt uns zum transzendenten Guten.

Dass viele Wachstumsprozesse der Natur sich additiv aus zwei schon gegebenen Teilen ergeben, geht auf Leonardo von Pisa (wahrscheinlich 1180- 1241), genannt Fibonacci zurück. In seiner berühmten Folge des Kaninchen-Wachstums ergeben sich die Zahlen 1,1,2,3,5,8,13,21, ... dadurch, dass die jeweils beiden vorhergehenden Zahlen aufaddiert werden. Die Quotientenfolge

$1:1, 1:2, 2:3, 3:5, 5:8, \dots$, in der jedes Folgenglied durch seinen Nachfolger dividiert wird hat als Grenzwert den goldenen Schnitt: $0,618$.

Es ist daher anzunehmen, dass in der Natur auch diese Proportionen eine wichtige Bedeutung haben. In der Tat findet man bei den verschiedensten Formen diese Verhältnisse wieder: der Sonnenblume, den Fichtenzapfen, gewissen Ammoniten, dem menschlichen Körper, aber auch in Kristallstrukturen und sogar auf der Ebene der Bahnresonanzen der Planeten, die einen stabilisierenden Effekt auf das an sich chaotische System haben.

In der Musik ist die Quinte (2:3) das Intervall, das dem goldenen Schnitt am nächsten kommt, der wohl bedeutenste Zweiklang. Die volle Quinte, der Dur- oder Moll-Dreiklang ist selbst wieder (näherungsweise) nach diesem Teilverhältnis proportioniert. Die leere Quinte wurde von Wagner im Fliegenden Holländer eingesetzt um die Magie auszudrücken, die er im Freischütz kennenlernte. Sie hat als das Ganze, aber als entleerten Dreiklang etwas Jenseitiges, das die irdischen Bezüge, die Terzen aufhebt.

1.3 Die Diagonale

Der Dreiklang ist in seinen beiden Formen Dur und Moll sehr deutlich einem Missverständnis unterworfen. Vergewenwärtigt man sich, dass Musik und Tanz sehr eng sich aufeinander beziehen und dass der Dreiklang die rhythmische Analogie des Gangs zuzordnen ist, so sollte man meinen, dass der Dur-Dreiklang von der kleinen Terz zur großen überginge, einem kleinen Schritt ein großer freier folge, was einer Dynamisierung entspräche, so stellt man erstaunt fest, dass genau das Umgekehrte zutrifft. In unserer Tradition denken wir von unten nach oben, von links nach rechts. Die Töne sind auf dem Klavier links die tiefen und rechts die hohen, wir schreiben von links nach rechts. Sehen wir den Dur-Dreiklang, so meinen wir die große Terz käme vor der kleinen. Wir hören sie aber genau anders herum: erst die kleine, dann die große. Das heißt, wir empfinden die Töne entgegen der schriftlichen und Bau-Tradition von oben nach unten. Dur und Moll sind mathematisch total symmetrisch, werden beide Richtungen als austauschbar gesehen Sie sind es aber nicht. Und zwar muss Dur, damit es unserem Empfinden entspricht, von oben nach unten gehört werden. Die Töne von oben entwickeln sich, entfalten ihre Energie wenn wir Fröhlichkeit empfinden. Das Gegenteil, Tristesse, kommt nur vor, wenn die Energie abnimmt, gebremst wird und das passiert beim Moll-Dreiklang, hört man von oben nach unten. Die absteigende Diagonale ist die primäre Musik. Vivaldis wichtige Sequenzen sind absteigende. Das macht seine ästhetische dynamische Wirkung aus. Warum? Musik ist zunächst Melodie. Und kein Rausch wie Nietzsche diagnostizierte, weil er an einem zu späten Zeitpunkt der Musikentwicklung ansetzte. Musik ist zunächst Sprache ohne Worte. Ein Kleinkind versteht keine Bedeutungen im Sinne der Denotation, es hört die Sprache und zwar zunächst die der Mutter. Die große Andere, die in ihrer optischen Abwesenheit dennoch zu dem Kleinen sprechen kann und so die Verlassenheit erträglich macht oder das Kind sie als nur scheinbare erkennen kann. Es hört das Sprechen der Mutter und legt die Sprechsituationen zusammen zur Form, die ihm das Gefühl der Anwesenheit in der Abwesenheit gibt. Die Form, die es aufgrund der Gegebenheiten der Mutter geistig im Gedenken formt: die Melodie, der Stil der Mutter. Und diese Melodie kommt von oben zu ihm herab. Es selbst, falls es antwortet, singt nach oben. Das Contrasubjekt der Fuge kann sich dann mit dem mütterlichen Thema zur räumlichen Harmonie verdichten und so die Anwesenheit noch imaginär verstärken. Melodie ist immer die frühe Sprache des abwesenden Anderen. Daher ihre Gewalt über das menschliche Gemüt, ihre Utopie, ihre Melancholie und ihr Trost.

Die Diagonale fasst das Rechteck in einer einzigen Linie zusammen und versinnbildlicht so das Ganze.

Aus ihr ist das komplette Rechteck rekonstruierbar. Wie in der Musik kann sie in der bildenden Kunst verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem ob sie aufsteigt oder absteigt.

Hier ist das berühmte Bild von Leonardo da Vinci, Anna selbdritt. Anna, ganz oben, gefolgt von Maria, dem Jesusknaben und zuletzt dem symbolischen Lamm, bilden eine deutliche heilige Diagonale, die die mütterliche Sorge und die Zukunft des Knaben darstellen, die im ewigen Leben des grünen Baums sein Opfer rechtfertigen. Dies ist noch höher als die verklärt blickende Anna, die selbst die Festigkeit der Vertikalen in der Welt darstellt, die mit dem Horizont (im goldenen Schnitt von himmlischem Gebirge mit der Erde) ein Kreuz bildet. Man hört hier förmlich die liebende Energie als Musik herab- und wieder hinaufsteigen, die ihr optisches Pendant im *Augenblick* von Maria und Jesus findet. Eine zweite kreuzende Diagonale ist symbolischen Inhalts. Sie führt von den Füßen Annas über den Schoß Marias zum Baum des Lebens, unterstrichen durch die Körperhaltung des Jesusknaben. Sowie Maria ihren Sohn liebevoll hält und zurückzuhalten versucht vor seinem Schicksal, so hält er doch sein Schicksal, das Lamm ebenso. Ein wunderbar ausgeglichenes und dynamisches Bild. Die Farben sind außer dem rötlichen Braun der Erde und dem Blau des Himmels, Blau und Rot, die Gewänder Marias, die Farben des goldenen Schnitts. Sicherlich eines der ganz großen Meisterwerke.

Giuseppe Spagnulo, Grande Diagonale

Die drei Brammen von Giuseppe Spagnulo werden durch die eingeschnittene Diagonale verbunden und dadurch ihr Rhythmus betont. Diese aufsteigende Diagonale (von links nach rechts gelesen) unterstreicht die scheinbare Leichtigkeit der Brammen, die durch die enger werdende, also nach hinten verlaufende und fallende Diagonale schön ausbalanciert wird. Dieses Kunstwerk stellt mit sehr einfachen Mitteln ein zentrales Prinzip der Kunst dar: den Raum zwischen Virtualität (Leichtigkeit) und Realität (Schwere).

Kandinskys Diagonale von 1923 hält die fast chaotisch anmutende geometrische Konstruktion aus Punkten, Linien und Flächen zu einem möglichen Kosmos zusammen. Auch hier eine aufsteigende Diagonale, die das Geistige in der Kunst vermitteln mag. Die blaue und daher geistige Sonne (Teil

und Ursprung der absteigenden Diagonalen) lädt die Komposition mit Energie auf, die das ganze Bild durchdringt und den Eindruck vermittelt, es entstehe gerade das All. Das (bläuliche) Weiß des Hintergrundes entfaltet alle Farben des Spektrums bis hin zum Schwarz. Die kleine abfallende Diagonale rechts im Bild ist annähernd in den Farben des goldenen Schnitts gehalten und verleiht dem Bild etwas Transzendentes.

Wassily Kandinsky, Diagonale, 1923

Die Diagonale hat nicht nur in Musik und Malerei eine entscheidende Bedeutung, sondern auch in der Literatur. Wie Aristoteles in seiner Poetik beschreibt, ist die Peripetie der Umschlag dessen, was erwartet wird, in sein Gegenteil: Glück in Unglück bzw. Unglück in Glück. Diese Erwartung ergibt eine Spannung, eine emotionale Steigerung, eine Diagonale nach oben (Verknüpfung). Im Moment der Peripetie, wenn der erwartete Verlauf nicht eintritt, zeigt sich die vom Subjekt unabhängige Wirklichkeit oder auch das Schicksal, das dem Subjekt in seinen Projektionen Widerstand leistet und es stark psychologisch-logisch verunsichert, was Aristoteles als *eleos* und *phobos* (Jammer und Furcht) bezeichnet. Die Tragödie soll gerade durch die Erzeugung dieser Emotionen von solche Erregungszustände reinigen. Das sind natürlich Hochstilisierungen der normal menschlichen Affekte, die durch die Abwesenheit des Anderen erzeugt werden. Die *Anagnorisis* (Wiedererkennung) während oder kurz vor der Peripetie steigert die Erregung und damit den Effekt. Die Erkenntnis der Situationen, die zuvor nicht erkannt wurden ist ein Moment der psychischen Entwicklung und Stabilität, die das Subjekt mit der Wirklichkeit harmonisiert. Zwar ist die Kunst, die Aristoteles beschreibt eine Mischung aus Komplexität und Einfachheit und so für eine Ästhetik nur bedingt wertvoll. Aber sie deutet doch zumindest wichtige Strukturen an. Was in der Tragödie meist mit dem Tod oder dem Niedergang der Personen endet, die absteigende Diagonale (Katastrophe), ist in der psychisch relevanten Wirklichkeit des Kindes tatsächlich eine Lösung und zwar eine in der Regel positive. Es ist die neue Anwesenheit, die dem Kind wieder Energie und Ruhe gibt und die i. a. mildernd auf neue Unruhen wirkt.

Als Beispiel diene König Ödipus von Sophokles.

Die Ödipussage ist der Versuch, das zerstörte matriale Prinzip teilweise wieder zu beleben durch Absetzung des patrialen, was zur Katastrophe, aber auch zur Erkenntnis führt, der man nicht öffentlich mehr folgen kann. Ödipus ist der Held, der durch seine Kindheit dazu berufen ist, diese Zerstörung auf zu decken (Ödipus: *ich bin der Sohn des Glücks und Vetterern sind mir die Monde, die mich groß und klein gemacht, die wechselnden. Wer solchen Stammbaum hat, der forscht nach seinem Blut.*). Die grundlegende Metapher ist die des **Fußes**, die der **Kopf** (das Wissen, die

Erkenntnis, die patriale Welt) nicht erträgt. Der Fuß ist die Verbindung zur Erde, zur Gaia, der Mutter. Dem Vater Laios ist geweissagt worden, dass sein Sohn Ödipus (Schwellfuß und der Wissende) ihn erschlagen und seine Frau Iokaste (Erwünschte-Glänzende: *Wie glänzte die Nacht, da stieg er (Ödipus) zu Bette mit ihr (Iokaste).*), die Mutter von Ödipus, ehelichen werde. Laios durchbohrt ihm die Knöchel mit der Nadel einer goldenen Spange und bindet seine Füße mit einem Seil, will so seine Beziehung zur Mutter zerschneiden, will ihn töten lassen. Ein thebanischer Hirte des Laios, der ihn töten soll, hat Mitleid mit ihm und setzt den Säugling, mit seinen durchbohrten Füßen an einem Seil aufgehängt, auf dem Berg Kithairon, dem heiligen Berg des Dionysos', aus. (Einer der Greise fragte im "Ödipus": *Hat nicht eine von den Nymphen am Helikon mit Bacchos dich gezeugt?* > Ödipus als Künstler „*Im Traum vielleicht – da sah sich mancher schon im Bett der Mutter!*“ spricht Iokaste.). Das Wissen ist ein doppeltes. Erstens ist es das intuitive Wissen als matrialer Heros (siehe die Sphinx) und andererseits das begreifende patriale "bohrende" Wissen, das das Schicksal nicht erträgt und ihn in sein eigentliches Unheil stürzt, vor dem Iokaste ihn noch schützen wollte. Schon in dem Bild des an den Füßen aufgehängten Ödipus zeigt sich sein matriales Wissen: sein Kopf ist der Erde zugewandt wie es schon für das Kind der Sphinx gilt. So wird er das Rätsel der Sphinx unmittelbar lösen können, kraft seiner früh erworbenen Einsicht und seiner Verstümmelung. Dem Schicksal, das er als Heros zu tragen hat, ist er nur im Handeln gewachsen, das intuitiv, blindlings erfolgt und ihm sein patriales Wissen ihm verbietet. Doch federführend ist seine Intuition, sein Schicksal, das ihm die matrialen Götter schicken. Auch hier bereits die Ambivalenz des Orakels. Da Apoll das delphische Heiligtum der matrialen Priesterin raubt, bzw. er sie sich untertan macht, wird es als apollinische Warnung, nicht als zu vollführendes matriales Schicksal ausgegeben. An der Wegkreuzung überfährt Laios den Fuß des Ödipus und verletzt ihn erneut, worauf letzterer den ihm nicht erkannten Vater tötet. Das erste Schicksal ist damit erfüllt. Auf seinem weiteren Weg nach Theben - er will seinen vermeintlichen Eltern, die ihn an Kindesstatt angenommen haben, dem König Polybos von Korinth und seiner Frau Merope entkommen, nachdem das delphische Orakel ihm weissagte, er werde seinen Vater töten und seine Mutter

schwängern - begegnet er vor Theben der Sphinx (Würgerin), einem matrialen "Ungeheuer", die diejenigen verschlang, die ihr Rätsel nicht lösen konnten, d.h. diejenigen, die um das wahre Menschsein nichts wußten, dass der Mensch dem matrialen Zyklus von Geburt, Leben und Tod nicht entfernen kann und soll. Das Rätsel: "Was ist es, das eine Stimme hat und vierfüßig, zweifüßig und dreifüßig wird?" Bei der Geburt ist das Kind der Erde d.h. der Mutter verbunden. Die Füße sind ja die Verbindung zur Erde. Im Erwachsenenalter, dem patrialen Stadium, entfernt sich der Mensch, der sich stark fühlt und erhaben über die Erde. Im Alter, in der Weisheit kehrt er zurück zur Erde (dreifüßig) und im Tod schließlich ganz (Persephone und Demeter). Ödipus, der intuitive "Künstler", der in dem Reich der abwesenden Anwesenden wohnt (*Wo ist mein Weib, nein, nicht mein Weib, die Mutter! wo ist meine Mutter?* rief Ödipus), weiß das und löst unmittelbar ohne nachzudenken das Rätsel.

Durch dieses Wissen ist er der matriale Heros der Kunst. Er befreit damit Theben von der mahnenden Sphinx, da er das Wissen und die Tat nach Theben tragen wird: er wird König von Theben und schläft mit seiner Mutter, erfüllt das matriale Prinzip. Das apollinische Wissen jedoch, das übermächtig in der patrialen Gesellschaft ist, erträgt diese Renaissance nicht und wird Ödipus,

selbst von ihm geprägt, sticht sich mit derselben goldenen Nadel, die seine Beziehung zur Mutter auflösen sollte, nun die apollinischen Augen aus (eine schöne Umkehrung), die dieses Wissen nicht ertragen. Damit wird er wieder zum matrialen Sehenden und wird schließlich mit seiner Tochter Antigone (!) nach Kolonos ziehen. Kolonos befindet sich in der Nähe Athens und ist der Hügel auf dem sich das Heiligtum der Eumeniden befindet!

Die Balladen geben eine weitere Anwendung der Diagonalen. Als Beispiel wähle ich den Erlkönig von Goethe. Hier kommt nur die aufsteigende Diagonale vor, deren Ende ins Jenseitige ragt, wie es im Allgemeinen der Fall ist, zumindest andeutungsweise.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? —
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? —
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir;
Manch' bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“ —

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? —
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. —

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“ —

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? —
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. —

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.“ —
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! —

Dem Vater grauset's; er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

Das Kind, das dabei ist, sich seine Wirklichkeit aufzubauen, die ein Gemisch aus schöpferischer

Phantasie und Realität ist, misstraut der Realität und will zurück in das Reich der freien Phantasie, hat aber Angst davor, die Stütze des Festen zu verlieren. Der Vater ist die Stütze der Realität, der Rationalist, der aber einen zweiten Vater größerer Macht, den Erlkönig, sich gegenüber hat. Das Reich der Phantasie, das viele Gefahren in sich birgt, ist jedoch das schönere Land: schöne Spiele, bunte Blumen, die Töchter (die jungen Mütterlichen) tanzen, singen, behüten, sie stehen für die Reize der Kunst und die auf dem Spiel stehende Zeit der Kindheit. Der Vater aber vertritt, trotz seiner Sorge um ihn, die pure Realität. Damit kann er den Sohn nicht locken. Die Gewalt, die der Erlkönig ihm antut, ist die Rechtfertigung seines Entschlusses, in jenes Reich zurückzukehren. Das Kind hat nicht die Kraft, dem Vater in sein Reich zu folgen. Hier gibt es keinen Zauberer, der in beiden Reichen zuhause ist, wie im Zauberlehrling, und ihn aus der Gewalt der Phantasie wieder befreien kann. Der Zauberer kennt die Formel und das heißt das Feste, das in sich keine weitere Bedeutung haben muss, sondern die Fähigkeit hat den phantastischen Fluss zu lenken und zu formen. Der Vater hat die Beziehung zum Reich der Imagination aufgegeben und ist daher machtlos. Er verliert sein Kind.

Diese Angst hat sicher auch Goethe verspürt, das Kind, das sich immer zwischen Dichtung und Wahrheit bewegte. Sein Zauberer war die Farbenlehre, die Wissenschaft, die für Goethe Garant für seine Gesundheit war, sowie seine späte Frau, die realistische, einfachere Christiane.

Auch das Ballett bedient sich der diagonalen Aufwärtsbewegung und vermittelt uns so das Bestreben, die Schwere der Realität zu überwinden, was eine höhere Symmetrie der Bewegung (wie

im Wasser) ermöglicht. Man erinnere sich mit welcher Mühe aber auch Eifer die Kinder, die zuvor im Ozean der Mutter schwammen, das Gehen lernten, um der Gravitation sich zu entheben, was sich später dann im hüpfenden Gehen und Tanzen noch steigert und seine Krönung im Flug findet. Man könnte fast meinen, dass der linke Arm, der die andere Diagonale orthogonal zur fliegenden, also die energetische, aus der Höhe sich seine Kraft für den Flug leiht.

Doch Ballett ist nicht nur Kunst der freien Bewegung, es bildet auch Vorstellungen und Symbole durch den Körper aus. Die Ballerina links oben bildet zusätzlich ein - durch die Haltung des linken Fußes dynamisches und räumliches - rechtwinkliges Dreieck. Ganz ähnlich jedoch statischer und geometrischer die untere Körperkomposition. Die aufwärtsstrebende Diagonale ist links unten durch zwei Tänzer verstärkt und "ermöglicht" so, die über das Dreieck hinausragende diagonale Bewegung. Die Knie versinnbildlichen den Winkel der Diagonalen mit der Basis und der erhobene Kopf annähernd den Mittelpunkt des Dreiecks. Das Dreieck hat in der indoeuropäischen Kultur eine wesentliche Funktion, indem es die Dreiheit reflektiert. Ich komme unter dem Kapitel "Zahlstrukturen" darauf zurück. Was hier genügen soll ist die Andeutung ihrer sakralen und anthropologischen Funktion. Das Hinausstreben aus dem Schweren, Irdischen in das Heitere und Lichte und Wahre kennen wir seit dem Beginn der Philosophie in Griechenland durch Parmenides und Platon. Man erkennt in der Darstellung, dass das Licht von rechts oben kommt, dem die Ballerina zustrebt.

Das berühmte Höhlengleichnis berichtet von dem Versuch der Befreiung aus dem Dunkeln und Schweren und dem diagonalen Aufstieg aus der Höhle der Gefangenen zum Licht und der Wahrheit. Das Symbol der höchsten Idee Platons, der des Guten, ist die Sonne, das "ganz Andere", jenseits des Seins. In einem anderen berühmten Dialog, dem "Menon" befragt Platon in der Person seines verehrten Lehrers Sokrates eine Sklaven, der noch keinen Unterricht in Mathematik genossen hatte, nach der Lösung eines mathematischen Problems, der Verdopplung des Inhalts eines gegebenen Quadrats von zwei Fuß Länge.. Der Sklave geht das Problem ganz verständig an, bleibt jedoch der Erde, der Basis, in seiner Argumentation verhaftet. Der Sklave erkennt schließlich, dass sein Anfang einer Intervallschachtelung nur einen unendlichen Prozess initiiert würde, der nicht zur konstruktiven Lösung führt. Da gibt er auf und erkennt, dass sein anfänglicher Übermut (sein vermeintliches Wissen), das Problem schnell lösen zu können, ein Irrtum war. Mit Vorgabe des notwendigen Perspektiven- und Methodenwechsels gelingt es ihm schließlich mit stets unterstützenden Fragen des Sokrates, die diagonale Lösung zu erkennen: die Diagonale des Quadrats als Basis eines neuen ergibt die Verdoppelung des Inhalts. Platon wollte unter anderem damit demonstrieren, dass der Sklave sich an die Idee allmählich wiedererinnert, die er bereits im Jenseits gesehen hatte. Interessanter aber ist, dass die Diagonale Symbol für Methodenwechsel ist, für ein Überschreiten von bekannten Schemata. Dass damit gleichzeitig eines der wichtigsten möglichen Kulturleistungen verbunden hätte sein können, scheint Platon jedoch nicht gesehen zu haben: die Anerkennung des Anderen. Der Platon bekannte Beweis der Irrationalität der "Zahl"

$\sqrt{2}$, (irrational "alogon" heißt etwas, wenn es nicht im Sinne der pythagoreischen Philosophie als Bruch zweier natürlicher Zahlen darstellbar ist) oder besser der Inkommensurabilität von Basis und Diagonalen führte zwar zur Dichotomie von weltlichem Ding (Basis) und transzendenter und transzendentaler Idee im diagonalen Aufstieg, aber nicht zur Abwehr des anthropologischen

Reduktionismus, d.h. zur Anerkennung, dass der Andere eben anders ist und darin sein Recht hat, und nicht als quantité négligeable eliminiert werden kann, wie es in den meisten Kulturen der Fall ist im sogenannten Fremdenhass. Aber zumindest für die Idee hatte er das Anderssein gerettet. Die Diagonale dient in der Kultur also als Symbol des Aufstieg zum Transzendenten in Anthropologie, Kunst, Mathematik und Philosophie. Die Diagonale hat noch einen weiteren Weg zurückgelegt. In der Mathematik wollte Cantor durch sein Diagonalisierungsverfahren zeigen, dass das Unendliche, - das mit dem fatalen Entschluss, die Diagonale zu arithmetrisieren, also mit Hilfe der Basis zu zählen, in die Mathematik als "unendlicher" nichtperiodischer Dezimalbruch dann doch eingeführt wurde - dass das zahlenmäßige Unendliche selber eine Struktur in sich trägt, also eine (transzendente) Welt darstellt. Denn mit Hilfe eines Diagonalisierungsverfahren "zeigte" Cantor, dass die Menge der reellen Zahlen - die also neben den normalen Zahlen und den normalen Brüchen, die irrationalen mit enthalten - ein anderes, mächtigeres Unendliches sind als die natürlichen Zahlen. Das war der Anfang der Illusion, man hätte mit der Mathematik den Himmel erobert, das Paradies wieder hergestellt, aus dem man (Hilbert) sich nicht mehr vertreiben lassen wollte. Der mit Poincaré wichtigste Mathematiker des ausgehenden 19. und anfangenden 20. Jahrhunderts Hilbert, dem als erstem eine vollständige Axiomatisierung der euklidischen Geometrie gelungen ist, wollte hernach die gesamte Mathematik axiomatisieren und das heißt letztlich formalisieren. Ganz im Geist der cartesischen Erneuerung der Philosophie als subjektiver Formalphilosophie. Es ist hier nicht der Ort, die Fehler dieses (interessanten) Ansatzes zu diskutieren, wichtig ist aber, dass Hilberts Programm durch ein abermaliges Diagonalisierungsverfahren, das der Unvollständigkeitssatz Gödels (<http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Goedel.pdf>) verwendete, beendet wurde. Wie bei dem Beweis der Irrationalität durch den Pythagoreer Archytas von Tarent bzw. schon durch Hipposos von Metapont zeigte er eigentlich eine Unmöglichkeit, die die Mathematiker anstrebten. Der Unvollständigkeitssatz sagt, dass es wahre Sätze der Mathematik gibt, die aus einem formalen widerspruchsfreien System (das reichhaltig genug ist, d.h. die Menge der (unendlichen) natürlichen Zahlen enthält) nicht ableitbar (beweisbar) sind. Damit wurde der Versuch zurückgewiesen, sämtliche Inhalte rein durch Form zu definieren. Eigentlich ist das das Aus der cartesischen neueren Philosophie und ihrer Nachfolger. Eine zweite und diesmal zumindest theoretisch gelungene Widerlegung eines monistischen Größenwahnsinns. Form und Inhalt sind beide unverzichtbar. Das ist auch für die Ästhetik und den Begriff der Schönheit zentral. Denn Ästhetik könnte vielleicht mit rein formalen Mitteln definiert werden, aber Schönheit, deren Theorie die philosophische Ästhetik ist, nicht. Das ist auch der Hintergrund des Titel dieser Abhandlung: "Formale und ghedische Aspekte der Ästhetik". In einem späteren Kapitel werde ich auf die ghedischen Aspekte, die mit der Bedürfnisstruktur und den Bedürfnissen zusammenhängen, eingehen. Die Diagonalen haben kulturtheoretisch eines gemeinsam. Sie befreien oder haben die Potenz, von wesentlichen Irrtümern zu befreien und so einen geklärten Blick auf den Kosmos zu werfen.

1.4 Zahlstrukturen

1.4.1 Die Eins, der Monismus

Grundlegend für jede Ästhetik als auch für das Leben und für die Natur überhaupt ist die Dualität. Man kann zwar der Ansicht sein, dass die Wahrheit in der Einheit besteht, wie es Parmenides gesehen hat, indem er seine Philosophie auf **zwei!** Tautologien begründet hat - das Sein ist und das Nicht(-sein) ist nicht- (<http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Parmenides.pdf>) aber mir scheint, er verwechselt hier das Bestreben nach Einheit mit den Möglichkeitsbedingungen eben dieses Strebens. Ob die Welt *eine* ist (und nicht nur sein soll), lässt sich schlecht entscheiden, wenn die Möglichkeit einer Entscheidung (Zweiheit!) nicht gegeben ist. Gerade das setzt er aber in seinen zwei Tautologien voraus. Die Welt, also alles, was ist, ist eben und insofern, in ihrem *Sein*,

eins. "Seiendes stößt (kontinuierlich) an Seiendes". Die Welt ist ein Gewebe (Canvas) und die Einzeldinge scheinen nur getrennt zu sein. In der Quantentheorie, so meint man, hänge alles mit allem zusammen. Das Erstaunliche ist, dass Parmenides Zeichen an dem einen Sein festzustellen glaubt. Dass es unbeweglich ist, ewig, unveränderlich et cetera. Doch wie soll das gehen, wenn unveränderlich die Negation von veränderlich ist, ewig die Negation von Zeit, Einheit die Negation von Vielheit. Dann müßte er auch diese "Eigenschaften" vergessen. Dann wäre sein Sein soviel wie Nichts (zu dieser Einsicht kam n später später auch Hegel). Dann wäre Sein total bestimmungsleer, ohne jeden Inhalt. Das erinnert aber sehr an Descartes. Das Nichts ist aber nicht nichts. Zumindest sehen wir es heute so. Das Nichts ist der "Raum", in dem das Sein, der Inhalt, ist und entsteht und vergeht. Und dieses Nichts ist das Gebärende, das dem Sein seine Existenz verleiht und bleibt immer anwesend, aber in der Form der Potentialität. und wenn es potentiell ist, so ist dort, wo kein Seiendes ist, der leere Raum, das Vakuum. Dieses freilich wirkt, auch wenn es nicht real ist. Und über dieses Nichts ist das Sein zusammenhängend und auch nicht. Dass Trennung, die wir erleben und denken, uns Leid schafft, macht aus, dass wir die Einheit erinnern und suchen. Die virtuelle Einheit aber ist Nichtrealität, Nichtsein. Wir dürfen das Sollen nicht mit dem Sein verwechseln, das Nichts nicht mit dem Sein. Beides sind notwendige Pole. Sie sind überhaupt das Leben der Kunst, des Lebens und des Geistes. Da Parmenides offensichtlich auch wußte, dass wir diese Einheit erstreben und diese Erstreben, die Nichteinheit voraussetzt, wollte er im Sein das Ziel bereits vollendet sehen, also daraus das Nichts eliminieren. Aber der Vollkommenheit ermangelt es am Mangel, an der Negativität, ohne die nur alles Nichts ist. Der Monismus ist nicht nur falsch, er ist auch gefährlich, wie ich bereits oben bei der Diagonalen anzudeuten versuchte. Er negiert das Andere und so die Freiheit.

Bemalt man eine Leinwand mit nur einer Farbe, so lebt dieses Werk nur dadurch, dass es irgendwo, spätestens am Ende der Leinwand aufhört, also seinen Hintergrund hat, wodurch es erst als diese Farbe in Erscheinung tritt. Malt man auf eine weiße Leinwand einen schwarzen Punkt, so ist er nur auf diesem Hintergrund schwarz. Der Kubismus versuchte, Gegenstände, Personen und den Raum einheitlich darzustellen. Picassos "Mann mit Violine" zeigt das ähnlich wie auch die entsprechenden Bilder von Braque. Das ist oberflächlich gesehen ein Monismus, der jedoch nur die Einheitlichkeit des zugrundeliegenden Raums darstellen möchte. Eine einheitliche Form, Struktur verbindet die scheinbar getrennten Objekte. Das ist sicher richtig, bewegt man sich auf der Objektebene in tieferen Schichten. Aber der virtuelle Raum, die Phantasie, ermöglicht erst dieses Werk, diese Einsicht.

Picasso: Mann mit Violine

Malewitsch: Schwarzes Quadrat

1.4.2 Die Zwei, die Dualität

Die Wahrheit des Seins ist, dass es des Nichts bedarf, was Parmenides allerdings fälschlicherweise als Meinung nur gelten ließ. Der reflektierte und erlebte Monismus erzeugt automatisch die Dualität. Die wichtigste Dualität, Polarität ist die von Virtualität und Realität. Im ghedischen Teil werde ich noch die anthropologische Polarität von Mutter und Kind darstellen. Hier jedoch möchte ich auf den allgemeineren, objektiveren Teil zu sprechen kommen. Anaximander hatte ganz Recht, wenn er die Welt aus dem Apeiron, dem Grenzenlosen, Formlosen, Unbestimmten, dem Chaos oder dem Nichts entstehen sah. Und zwar entsteht sie in Gegensätzen, die die Objekte formieren. Dieses Nichtsein (Apeiron) ist die Virtualität, die in Konzentration das Seiende, das Reale erzeugt. Die heutige (Quanten-) Physik ist ohne diesen Begriff der schaffenden Virtualität nicht mehr zu denken. Auch in der Mathematik erscheint dieses Paar als konstitutiv. Die Erzeugung der natürlichen Zahlen beruht auf dem Setzen der Eins, dem realen Anteil und durch eine virtuelle "Maschine", das Iterationsschema, wenn man eine Anzahl hat, nochmal eine Eins zu setzen. Die weitere Konstruktion, die der ganzen Zahlen, erzeugt aus der Phantasie die negativen Zahlen, die so nirgends ein reales Substrat finden. Löst man für die Geometrie eine quadratische Gleichung, so wird nur die positive Lösung gewählt, weil keine Strecke je eine negative Länge hat. Rechnet man mit den reellen (nicht realen) Zahlen, also mit den wirklichen Zahlen, natürlichen und positiven Brüchen und den irrationalen, so werden die Ergebnisse nur anwendbar, wenn man das reelle Resultat als rationales wählt, das heißt als endlichen Dezimalbruch (wie übrigens auch der Computer rechnet, der ja letzten Endes nur mit natürlichen Zahlen oder mit 0 und 1 rechnet), indem man an irgendeiner Nachkommastelle abbricht. Das Gleiche gilt für die komplexen Zahlen, ohne die man in der Physik (Quantenphysik, Relativitätstheorie, Elektrodynamik etc) nicht mehr auskommt. Aber interessiert das Resultat, so wählt man nur den Realteil. Überall das Gleiche. Der Realteil, die natürliche Zahl (Nichts, 0, oder Eins, 1) kommt nur in der faktischen Welt vor. Aber das ist eben nicht alles. Die Rechnungen funktionieren in einer Kombination von Realteil und Imaginärteil. Und das kann nur seinen Grund darin haben, dass unsere Wirklichkeit nicht nur aus Tatsachen besteht. Sie ist vielmehr ein Komplex aus Virtualität und Realität, aus Fiktion und Tatsachen, aus "Dichtung und Wahrheit". Das gleiche gilt natürlich auch für die Kunst. Wir sahen es bereits als Bedeutung des goldenen Schnitts. Was ein Werk zusammenhält und ihm Sinn verleiht, ist der viruelle Anteil, das, was nicht direkt erscheint, das Ganze. Aber vermittelt wird es durch das, was zu sehen, zu hören ist. Die Melodie ist die Sprache des nicht anwesenden Anderen. Der Sprung die Tendenz, das nicht aufhebbare Irdische, Schwere zu transzendieren. Aber sie existieren nur auch durch und in der Realität. Ein Roman, der rein fiktiv ist, ist langweilig und interesselos, einer, der nur Realität beschreibt, bestenfalls Journalismus und bedeutungslos und nichtssagend. Literatur spielt sich immer ab im Raum zwischen Phantasie und Realität. Diese Pole sind aber weder absolut, noch festlegbar. Sie hängen ab vom Wissen und den Sinnen des Betrachters. Hält man einen gemalten Apfel für einen realen Apfel, so liegen mentale Defizite vor.

Neben dieser unverzichtbaren und für jede Kunstform konstitutiven Dualität gibt es aber noch viele andere nicht weniger wichtige. Man denke nur einmal wieder an die Physik. Dort spielt schon das Vakuum mit der Dualität von virtueller Materie und Antimaterie oder noch der von virtuellen Photonen, die noch viel vom Monismus des Nichts haben, denn Photonen und Antiphotonen sind ununterscheidbar. Das Licht selbst bricht sich an der Materie und zerlegt sich in die Spektralfarben.

Diese Farben berichten vom Licht, das mit den Gegenständen kommuniziert. Sie sind sozusagen der Geist in dieser Welt. Die Komplementärfarben (im Bild gegenüberliegend) ebenso die verwandten Farben, die Nachbarfarben, erzeugen einen interessanten Effekt. Purpur und Blaurot kommen im Übrigen dem goldenen Schnitt wieder nahe und haben daher eine doppelte Funktion.

In Mondrians Kompositionen ist die Fläche in Rechtecke/Quadrate in Weiß und Schwarz und den Farben des goldenen Schnitt Rot und Blau (bzw. Rot, Blau und Gelb und damit in die Primärfarben) aufgeteilt. Das Gelb im rechten Bild ist die Komplementfarbe zu Blau und formt so das Bild zu einer einfachen Ganzheit, die durch die goldenen Schnittverhältnisse jedoch einen transzendenten Bezug erkennen läßt. Im linken Bild sehen wir eine elementarere Komposition, die die Fläche meist im goldenen Schnitt zerlegt und die Farben erst zögernd am Rande entstehen lässt aus dem alles beinhaltenden Weiß und dem Nichts des Lichts, Schwarz, dem leeren trennenden Raum.

Mondrian: Komposition

Picasso: Kind mit Taube

In dem Gemälde von Picasso "Kind mit Taube" teilt die leicht schräge Horizontlinie (die links im Übrigen im goldenen Schnitt teilt, rechts annähernd im Kontrast der Mitte zugeht) die Farbe Blau des angedeuteten Himmels von der Farbe Grün einer Wiese. Weitere Nachbarfarben sind das schwache Gelb in der grünen Wiese, Das Orange und Gelb des Balls. Komplementär dagegen die braun orangenen Haare des Mädchens im Gegensatz zum Blau des Himmels. Das alle Farben umfassende Weiß vermittelt die Reinheit, Unschuld und Vollkommenheit des Kindes, das sich in der liebevoll umarmten weißen Taube widerspiegelt. Die Nachbarfarben Blau und Grün zeigen die Verwandtschaft und Nähe des Lebens (grün) mit dem heiligen Blau des Himmels. Das Kind ragt in den Himmel, seine Haare bilden durch die Komplementarität eine Einheit mit ihm. Es ist kein Aufstieg (keine Diagonale), sondern eine unmittelbare Präsenz. Nicht nur formal ein vollkommenes Bild, auch der Inhalt, die friedliche und liebevolle Einheit mit der Natur ist ein treffendes Bild von Kunst überhaupt.

Eine Analogie in der Musik bildet der Quintenzirkel. Die nebeneinander liegenden Tonarten (bspw. C-Dur und G-Dur oder a-moll und e-moll), die zueinander im Quintenabstand liegen, heißen die verwandten Tonarten. Die auf dem Kreis außen und innen gegenüber liegenden heißen die Paralleltonarten (bspw. C-Dur und a-moll).

So hat beispielsweise Mozart in seinem Singspiel "Entführung aus dem Serail" den steigenden Zorn des Osmin durch den Wechsel von F-Dur zur benachbarten Tonart a-moll der zu F-Dur parallelen Tonart d-moll komponiert.

In einem Brief vom 26. September 1781 schreibt er: "...denn ein Mensch, der sich in einem so heftigen Zorne befindet, überschreitet ja alle Ordnung, Maß und Ziel, er kennt sich nicht - und so muß sich auch die Musik nicht mehr kennen. - Weil aber die Leidenschaften, heftig oder nicht, niemals bis zum Ekel ausgedrückt sein müssen, und die Musik, auch in der schaudervollsten Lage, das Ohr niemals beleidigen, sondern doch dabei vergnügen, folglich allzeit Musik bleiben muß, so habe ich keinen fremden Ton zum F (zum Ton der Arie), sondern einen befreundeten, aber nicht den nächsten, D minore, sondern den weitern, A minore, dazu gewählt...."

Natürlich lebt die kontrapunktische Fuge (vorallem durch J.S. Bach vervollkommt) auch von der Dualität von Thema und Comes bzw. Contrasubjekt und die ganze Technik beruht auf Spiegelungen, inversen Diagonalen, Umkehrungen et cetera und ihren Harmonisierungen.

Im griechischen Theater, das aus den dionysischen Umzügen zu Ehren des Gottes Dionysos - einem Vegetations- und Fruchtbarkeitsgott, der auch den Rausch und die Ekstase verkörperte - entstand, steht dem Chor - ursprünglich die tanzenden und singenden Mänaden, später die tanzende Gefolgschaft und dann das repräsentierte Publikum bzw. die Gesellschaft), ein Schauspieler

(ursprünglich als Dionysos bei Thespis), der aus dem Chor als solistischer Sänger und dann Akteur hervortrat. Später führte Aischylos zu dem Protagonisten einen zweiten Schauspieler, den Antagonisten ein, sodass daraus ein individualisierter Dialog mit Handlungskonflikten entstehen konnten (Bsp: Ödipus und Kreon). Nietzsche reflektiert den musikalisch-tänzerischen Ursprung des Theaters in seinem frühen Werk "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" und führt dort zwei sich ergänzende Aspekte ein: dem dionysischen Pol des dunkeln wilden Rausches und der Entgrenzung steht als komplementäre der apollinische des Maßes und des Lichts und Traumes gegenüber.

Oder in der Literatur spielen Phantasie und Realität, wie schon erwähnt, eine zentrale polare Rolle, wie ich am Beispiel des Zauberlehrlings bzw. Erlkönigs erläuterte. Oder der Himmel und die Erde, in ähnlicher Funktion in der "Mondnacht" von Eichendorff. Es gibt eine Unzahl von Komplementaritäten, so im mittelalterlichen Theater im Totentanz die Dualität von Tod und Leben oder die Antagonismen von Christ und Antichrist.

Bleibt noch die allgemeine Dualität von Form und Inhalt zu erwähnen. Wie schon oben dargetan, hatte Gödel die Unabdingbarkeit des Inhalts bewiesen in Strukturen, die reichhaltig genug sind. Das galt für die Mathematik, ist aber auch ohne Beweis für alle Bereiche einsichtig. Man kann sich nach heutigem Wissen die Welt als Dualität von Energie (Licht) und Raum, also aus Inhalt und Form vorstellen. Da aber der leere Raum selbst aus virtuellen Photonen besteht, scheint sich der Gegensatz zum Gegensatz von Virtualität und Realität aufzulösen. Das mag für den Anfang unserer Welt gelten. Aber danach, wenn es richtig ist, dass Materie aus Photonenagglomerationen besteht und diese sich vom freien Licht durch ihre Konfiguration unterscheiden, so stellt sich die Unterscheidung von Stoff und Gestalt (eidos, idea) wieder ein. Es sieht in der Tat so aus, als sei die Form das entscheidende Moment der Ästhetik. Hegel nannte es das Scheinen der Idee. Das Scheinen selbst hat aber die Duplizität bereits in sich. Denn das, was scheint (das Licht) scheint zumeist in einer Gestalt, dem Materiellen. Materie ist in sich wesentlich Form auf der ersten Stufe. Auf der nächsten wird sie selbst wieder in der Form der materiellen Farbe zum Stoff. Auf der nächsten Stufe (der subjektiven) wird das Gefühl zum Inhalt, der sich Form und Ausdruck verleiht. So ist kein Werk ohne dieses Gefühl Kunstwerk.

1.4.3 Die Drei, die Trinität

Ist die Dualität die grundlegende und wichtigste Zahlenstruktur, die übrigens auch in der Philosophie selbst, etwa in der Staatsphilosophie von Hobbes durchgängig oder der dialogischen Philosophie vorkommt, so erscheint die Dreierstruktur zunächst als eine Weiterentwicklung oder vielmehr Reflexion auf die Zweierstruktur zu sein. Denn das Dritte ist das aus den beiden Teilen zusammengesetzte Ganze. In diesem Sinne war der goldenen Schnitt zu interpretieren und ergab dadurch seine spezifische Funktion. Auch die Triade Gott, Jesus und heiliger Geist ist unter diesem Gesichtspunkt zu sehen: der heilige Geist, der die Einheit beider bestimmt. Die Dialektik nach hegelscher Manier ist auch von diesem Geist getragen. Die Synthese ist stets die "Wahrheit" der These und der Antithese, also ihr reflektierter verbindender Grund, wie am Anfang seiner Logik das Werden die Wahrheit von Nichts und Sein ist.

In der Musik sehen wir das auch bei der Fuge, die die beiden Stimmen (Melodien des Themas und des Kontrapunkts) in einem Raum durch die Harmonik integriert und im dialektischen Sinne "aufhebt".

Oder im Theater, in dem die dramatische Handlung erst durch die Dialektik von Protagonist und Antagonist zustande kommt ermöglicht wird. Im Ödipus beispielsweise durch den Antagonismus von Kopf und Fuß oder der Freiheit und des Schicksals, indem die Handlung die mehr oder eher

weniger geglückte Mitte beider Pole sich darstellt und entwickelt. In der Peripetie, der Umschlag von Glück in Unglück, der die emotionale Katharsis objektiv erst ermöglicht und subjektiv durch Furcht und Jammern herbeiführt.

In der Kunst tritt uns diese Dreifaltigkeit oft in der Form von Triptycha entgegen. Das mittlere Bild weist in der Regel auf das zentrale Anliegen, den Sinn oder das Wichtige des Triptychons hin.

Pieter Pourbus: Kreuzigungs-Triptychon

Die Vermittlung, die hermeneutische Relation ist eine weitere, ist die Beziehung nicht mehr oder prinzipiell nicht unmittelbar möglich. So tritt Jesus als Mittler zwischen Mensch und Gott, analog zu Hermes in der griechischen Mythologie.

Diese vermittelnde Triade ist allgemein das Medium und meist Objekt der Kunst. Die Sprache, die Musik, das Bild sind die Zwischenzeichen der beiden Kommunizierenden, die nicht beide anwesend sein müssen. Aber die Kunst verschafft gerade diese Anwesenheit.

Auch in der Philosophie finden wir diese Trinität, die im Übrigen eine typisch indoeuropäische Struktur ist. So durchzieht die Staatsphilosophie von Rousseau die Dreierstruktur, sei es in Kulturanthropologie, der typischen Konfliktsituation als auch in dem Lösungsformalismus. Die Dialektik wurde bereits genannt. Bei Parmenides sehen wir eine 3-Weltenlehre, die wahre Welt, die philosophische Meinung und die Welt des "anything goes". Bei Platon ist der Staat dreigeteilt, ebenso seine Seelenlehre wie auch seine späte Grundphilosophie von Ding, Raum und Idee.

Eine andere Dreierheit, eher stufenartig, sehen wir in den geometrischen Elementen, Punkt, Linie und Fläche, wie Kandinsky in seinem gleichnamigen Essay sie beschreibt. Oder die der Aufteilung des Raums in Unterwelt (Hölle), Erde und Himmel, die vorallem auch in den Triptycha als ethische Raumteilung behandelt wird.

Dante: Göttliche Komödie

Diese Dreierheit geht vom Subjekt (oder dem verallgemeinerten Subjekt) aus und spannt je einen eindimensionalen Raum auf. Zuerst der Raum der Vertikalen, Füße, Bauch, Kopf als die

Orientierung von Unten nach Oben (vgl. auch hierzu die zwei Topiken von Freud). Dann die Horizontale der Arme von Links über die Mitte nach Rechts und schließlich die orthogonale Horizontale des Gehens: von Hinten über das Zentrum wieder bis nach Vorne oder zeitlich gesehen von der Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft. Das wäre eine Neunheit, die aber durch Identifizierung der drei Mitten (das Subjekt) eine Siebenstruktur ergibt, wieder eine sakrale Struktur. Die einzige "objektive" Linie ist die vertikale, aber das auch nur in der Mitte des Lebens (vgl. Rätsel der Sphinx mit zusätzlicher Konnotation). Die übrigen Achsen sind relativ, was dem einen Vergangenheit ist, kann dem anderen Zukunft sein. Objektive Orientierungen bilden in Raum und Zeit die kosmologischen, allen Menschen gemeinsamen Bezugssysteme, Erde: der Orient, Osten als der Ort der aufgehenden Sonne, oder die verschiedenen Umläufe von Erde und Mond als Zeiten. Sieht man nach Osten, so zeigt für alle die linke Hand nach Norden und die rechte nach Süden, d.h. alle subjektiven Orientierungen werden so verobjektiviert.

Diese Dreidimensionalität wie wir sie nennen, ergibt sich aus der Siebenstruktur, wenn man die Orientierung im mathematischen Sinne unbeachtet lässt und vom Zentrum absieht. Die Asymmetrien des Gehens und der Vertikalität (Oben-Unten) schließen Verwechslungen aus. Kinder verwechseln aber Rechts und Links, da wir bezüglich der Arme relativ (achsen-)symmetrisch gebaut sind. Lebewesen, die sich nicht bewegen können (im allgemeinen Pflanzen) hätten nur ein zweidimensionales Weltbild: das Wachsen nach oben und das strukturierte Wachsen zur Seite. Denn dort scheint es nur einen Freiheitsgrad zu geben, nämlich die Länge der Seitentriebe. Eine Pflanze, die spiralförmige Triebe hat, kann über die Länge der Triebe verfügen, aber nicht über die Struktur der Anordnung. Sie lebt in einer zweidimensionalen Welt. Oder streng genommen sogar nur in einer eindimensionalen Welt, wenn man die Höhendimension als Zeitdimension sieht, die ja auch gerichtet ist (die Pflanze wächst nicht rückwärts).

Die Frage, warum hat die Renaissance die dritte Dimension in der Perspektive eingeführt oder anders gefragt, warum hat Matisse ausdrücklich flächenartig gemalt und die dritte Dimension wieder zurückgenommen, ist in diesem Kontext eine interessante ästhetische Frage.

Matisse: la dance und bonheur de vivre

Matisse: Portrait

Im Mittelalter waren die Gemälde ebenfalls vor allem flächenartig, da das Interesse nicht der Realität zugewandt war, sondern dem Religiösen, der Phantasie. In der Renaissance, dem Humanismus und dem Rationalismus setzte sich der Mensch und seine Welt-Erfahrungen wieder ins Zentrum. In der Philosophie ist es vor allem Descartes, der die ganze Welt aus dem kritisch denkenden Ich rekonstruieren will. Dieser Monismus verlor zunächst den Weltzugang, konstruierte ihn aber mithilfe der Transzendenz (Gottes) und wurde so zur Dreierstruktur. Die Perspektive ist der Blickpunkt vom Menschen aus, der das Interesse an der Welt wiederentdeckte: der Raum wird so dreidimensional. In den Krisen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und dem Beginn des 20. Jahrhunderts verspricht die Welt nicht mehr die Befriedigung, die zuvor mit und in ihr möglich war. Gleichzeitig reduziert sich der Reiz der Erfahrung oder des Gehens. Ein Rückzug auf Primäres und Geistiges reduziert auch die Dimensionalität. Natur tritt hervor wie schon zur Zeit der Romantik, zu der der Mensch die Beziehung sucht. In der Ornamentik des Jugendstils haben wir ebenso sehr nur flächenartige Malerei wie in dem Dekonstruktivismus der abstrakten geistigen Kunst etwa von Kandinsky. Man versucht eine grundlegende stabilere Konstruktion der Wirklichkeit in dem man soweit wie möglich vereinfacht. Eine in diesem Sinne logische Fortführung wäre die eindimensionale Malerei. Auf dem Weg dahin sehen wir bei Paul Klee auf Bildern nur Punkte und Linien, allerdings noch auf der Fläche aufgemalt.

Paul Klee: Park bei Lu

Kasimir Malewitsch: Suprematismus

Manfred Hörz: Embracing

Wirklich eindimensionale Bilder eröffnen einen interessanten Gesichtspunkt:

Diese Welt besteht nur aus farbigen Punkten oder Strecken, die auf einer Linie erscheinen. Einzige Strukturmerkmale sind Farben, Dauer und Rhythmik. Ersetzt man die Farbfrequenzen durch Tonfrequenzen hat man die elementare Musik der Melodie. Kunst und Musik bilden hier unter strukturellen Gesichtspunkten eine Einheit.

(<http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Onedimensionalworld2.pdf>) und können erst in einer 2-dimensionalen Welt die Symmetrie brechen. Vielleicht sind ja Dimensionen evolutionär entstanden und mit ihnen die verschiedenen und nun so verschiedenartigen Kunstgattungen.

1.4.4 Die Viererstruktur

In seinem Buch "Magier der vier Winde" schreibt der strukturelle Anthropologe Douglas Sharon die Vierzahl der indianschen Welt den Himmelsrichtungen zu. Die Erde wird ja in der Tat meist in einem Quadrat symbolisiert, das aus den beiden (triadischen) Achsen Nord-Süd (Oben-Unten) und Osten-Westen (Rechts-Links) zusammengesetzt ist und in einem zweidimensionalen Koordinatensystem darstellbar ist.

Interessant ist hier vielleicht der Hinweis, dass die Vier die Konstante aller primären Zahloperationen ist: $2 + 2 = 2 \cdot 2 = 2^2 = \dots = 4$, egal wie weit man die Verknüpfungen konstruieren mag (vgl. die Ackermannfunktion).

Die Viererstruktur ist aber in Wahrheit eine Fünferstruktur, da der Beobachter nicht eliminerbar ist. Er bildet das Zentrum, den Schnittpunkt der Achsen.

Nach der Kolonisation durch die Europäer verwandelten sich die Mesas (Opfertische) der Indianer. Der Viererstruktur überlagerte sich eine indoeuropäische Dreierstruktur, die so zur Siebenstruktur wurde. Sharon hatte diese Überlagerung mühsam herausgearbeitet.

Blackfeet: Par Fleche

Dieses Bild zeigt wie die Dreiecksstrukturen umrandet werden von Rechtecken beziehungsweise zu Rauten zusammengesetzt werden und so die Viererstruktur wieder hergestellt werden.

Eine weitere Eigenart der Vier ist, dass eine Fläche mit Figuren mit vier Farben so bemalt werden kann, dass keine zwei benachbarte Flächen die gleiche Farbe haben (Vierfarbensatz).

Oder dass die einfachste räumliche Figur mit Begrenzungsflächen der Tetraeder ist. Es gibt sogar eine Quantentheorie des Raums, die so genannte Triangulationstheorie (Causal Dynamical Triangulations), die durch geeignetes Zusammenfügen von den Raumatomen, den Tetraedern, viele Eigenschaften des physikalischen Raums erzeugen konnte. Diese Theorie ist eine der neuesten Quantentheorien und ist noch mitten in der Erforschung.

Ich hatte vor einiger Zeit versucht, die Verallgemeinerung des Pythagoras, nicht wie Fermat, auf eine griechische Art zu denken. Das heißt, dass die Verallgemeinerung nicht die Form besitzt: $a^3 + b^3 = c^3$, sondern, dass sie geometrisch gedacht, auch die Figur vom Dreieck auf den Tetraeder verallgemeinert werden müsste: $a^3 + b^3 + c^3 = d^3$. Und siehe da, es gibt hierfür "unendlich" viele ganzzahlige Lösungen. Aber ich vermute, dass es für höhere Potenzen und entsprechend höhere Simplexes keine ganzzahlige Lösungen mehr gibt.

(<http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Pythagoras.pdf>)

Das hatte ich so interpretiert, dass der physikalische quantifizierte Raum tatsächlich nur dreidimensional sein könnte im Gegensatz zu den Annahmen der Stringtheorien. Danach las ich von der Triangulationstheorie, die diese These zu unterstützen scheint. Auch der Kubismus arbeitet letztlich mit dieser Intuition.

Auch die klassischen Sonaten verfügen in der Regel über vier Sätze. Oder in Sonetten treten vier Strophen auf, die meist mit zwei vierzeiligen (Quartetten) beginnen und in zwei dreizeiligen (Terzette) enden. Inhaltlich zeigt sich aber eher eine Dreierstruktur: das erste Quartett entwickelt idealiter eine These, das zweite die Antithese und die beiden Terzette die Synthese:

Es schweigen Erd' und Himmel und die Winde,
Das Wild, die Vögel sind vom Schlaf gebunden,
Mit goldnen Sternen ist die Nacht durchwunden,
Und schlummernd füllt das Meer des Bettes Gründe.

Ich sehe, denke, glühe, klag' und finde
Vor mir den süßen Feind zu allen Stunden.
Krieg ist mein Zustand, und des Herzens Wunden
Macht der Gedank' an sie mir nur gelinde.

So fließt aus einer klaren Quelle Schooße
Das Süß' und Bitter, davon ich mich weide,
So schlägt und heilet mich dasselbe Wesen.

Und nimmer zu entfliehn dem bangen Loose,
Sterb' ich, erwache neu zu Lieb' und Leide,
Und keine Hoffnung blüht mir, zu genesen.

Petrarca: Sonett 131 (Übersetzung: Carl Streckfuß):

1.5 Der Rhythmus

Im Rhythmus haben wir die zeitliche oder/und räumliche Wiederholung von Gleichem oder Ähnlichem. Der ästhetische Wert der Wiederholung liegt in der Erholung oder dem Wiedererkennen, was eine Vertrautheit hervorrufen kann. Aristoteles nannte dies auch Mimesis, die Nachahmung, die Freude bereite.

Da die Ästhetik, wie Baumgarten zu Recht meinte, ein vorbegriffliches Wahrnehmen ist, muss man zwischen der ästhetischen Reihung und der begrifflichen unterscheiden. Die begriffliche Reihung begnügt sich nicht mit den Variationen dieser Folge, sondern versucht eine Einheit durch strukturelle Integration herzustellen: verschiedene Behagenssituationen legt das Kind im Gedächtnis zusammen und konstruiert so einen Kern, unter den dann alle Behagenssituationen bis zu einem gewissen Zeitpunkt fallen (allerdings mit Rest): das Bild, der Begriff, das Objekt entsteht auf diese Weise. Die ästhetische Reihung aber vermeidet diese Integration und lässt die einzelnen Glieder frei und erfreut sich an der Variation, was für den Begriff der Rest ist. Dieser Rest ist es vor allem auch, der die ästhetische Sprache von der Gebrauchssprache unterscheidet, beispielsweise in der Metapher.

Der Film ist eine besondere Form der Reihung höherer Ordnung. Eine große Anzahl von ähnlichen Bildern werden in einer zum Betrachter orthogonal räumlichen Sukzession zu einer zeitlichen.

Hans Richter: Rythmus 21

Wie Hans Richter formulierte, ist Film Rhythmus und Moholy-Nagy charakterisierte ihn als einen "Ansatz zur visuellen Realisierung einer 'Licht-Raum-Zeit-Kontinuität in der Bewegungstheorie'".

Der Film oder die Bewegung ist aber eine andere Integration als die begriffliche, sie ist ästhetisch, das heißt rein durch unsere Sinneswahrnehmung und deren primären Verarbeitung konstruierte. Die Zeit als der Parameter der Bewegung entsteht in dieser Integration. So gesehen ist der Film Metakunst.

Aber auch ohne Zeit-oder Bewegungsintegration können Rhythmen erzeugt werden, die zu neuen potentiellen Bewegungen führen können. Dies gilt sowohl für Formen als auch für Farben.

natürliche Rhythmen

Unsere Welt besteht aus einer Mannigfaltigkeit von natürlichen Rhythmen, sowohl räumlicher als auch zeitlicher Art, was Formen und Farben betrifft. Sobald eine Form oder Farbe herausgebildet ist, hat sie die instrinsive Tendenz zur Wiederholung. Das gilt für die Frequenzen unseres Herzrhythmus, unseres Gehens, unseres Denkens, des Atmens, des Tag-Nacht-Wechsels, der Mondphasen (der Wochen), der Monate und Jahre. Aber auch räumlich zeigt unser Körper eine Unmenge an Rhythmen: die Finger, Haare, Zellen usw.

Rhythmen in der Physik, Granulationsvorgänge auf der Sonne, Schwingungsvorgänge, Licht (elektromagnetische Schwingung), synergetische Vorgänge, in der Chemie, die Belousov-Zhabotinsky dissipativen Strukturen, in der Biologie DNA-Strukturen, die zyklische Fotophosphorylierung usw..

In der Philosophie ist die Rhythmisierung ein allgegenwärtiges Phänomen. Nachdem Parmenides das eine Sein formulierte und damit die Ontologie begründete, entstand mit der Vervielfältigung seines Seins die Atomtheorie des Leukipp und Demokrit. Oder die Philosophie des Spinozas mit seiner Substanz, die sowohl Denken als auch Sein war (deus sive natura) konzipierte Leibniz die Monadenlehre. Die inhärent iterative Struktur des Zweifelns, des Cogito bildete das Grundmodell der neuzeitlichen Philosophie. Die fraktale Geometrie lebt von dieser Idee, der Selbstähnlichkeit. Ja das wohl komplexeste Objekt der Mathematik, die Mandelbrotmenge ist das Ergebnis einer komplexen Iteration einer ultra einfachen Funktion: $f(z) = z^2 + c$

Selbst psychische Störungen lassen sich durch iterative Bedürfnisfunktionen, wie ich vor etlichen Jahren untersuchte, analysieren:

$$[a - \sin(x)]^2$$

Rhythmus eines russischen Tanzes

Paul Klee: Feuer am Aben

Paul Klee: Burg und Sonne

Ganz besonders wichtig ist natürlich der Rhythmus in der Musik. Vorallem ein Rhythmuswechsel ist reizvoll und komplexer. In dem Bild von Paul Klee: Burg und Sonne ist ein solcher Rhythmuswechsel durch Farben und Formen dargestellt.

Beethovens Große Fuge in bildlicher Notenschrift

Überhaupt ist der Wechsel oder der Bruch in einer erwarteten Folge von Formen, Farben und Tönen ein wichtiges ästhetisches Element, was der Erfahrung von Realität, die dem Begriff entgegen wirkt und gleichzeitig ein Element der Phantasie, die sich von der Regelmäßigkeit der Realität befreit. Das mag sich paradox anhören, zeigt aber den dialektischen Charakter von Virtualität (Phantasie) und Realität, die die Wirklichkeit ausmacht.

1.6 Chaos und Ordnung, Symmetrie und Symmetriebruch

Jede wahre Kunst wird aus Liebe geboren und läßt sie in ihr scheinen. Das Schöne ist die Epiphanie der Liebe. Sie ist so reichhaltig wie die Welt selbst, weil diese die Schöpfung zur Liebe ist. Kunst, die vollkommen ist, hat zwar die Tendenz zur Ordnung, doch nicht die der Starrheit, sondern die des Lebens und des Lichts und seines Spiels, das in immer neuen Formen sich zeigt. Kunst verzaubert, selbst das Tote erweckt sie zum Leben und haucht ihm Atem ein.

Nicht nur, dass Kunst Leben schafft, sie erhält es auch, indem sie stets das Andere erzeugt. Aus der Sicht der Ordnung sieht es aus wie Chaos, das das Alte zerstört und in seinen Schlund hinabreißt. Kunst, die gleich verstanden wird, ist keine Kunst. Sie bedient nur den Geschmack. Kunst gefällt nicht, sie beunruhigt zu tiefst und drängt und stößt. Die Kunst ist eine Supernova. Sie führt ins Geheimnis, in die alles erzeugende Energie. Kunst lebt in der Polarität von Chaos und lebendiger Ordnung. Sie ist das vorübergehende Feste, das der Energie Raum, Gestalt und dynamische Struktur verleiht, ohne die sie nur reine und sinnlose Kraft bliebe. Kunst konkretisiert die Polarität von Virtualität und Realität, ist aber nicht weniger flüchtig. Die Ordnung stellt sich in der Kunst immer als Flüchtiges dar, sie ist an sich Fuge.

Im Zufall, der sich aus der starren von uns gesetzten Gesetzmäßigkeit herausreißt, kommt das Neue auf uns. Zufall ist nicht nur subjektiv, sondern objektives Merkmal der Welt. Er ist die Freiheit der Schöpfung, die sich uns, wenn unser Geist in der Erwartung fixiert, müde wird, nicht mehr funktioniert, zeigt. Wie in der Mittagshitze den Schäfern und Hütern sich der schreckliche und erschreckende Gott Pan zeigte. Sein Schicksal zerreit unsere Welt im Moment der Kulmination und führt uns zu neuen Gefilden, die wir erneut pflegen. Das Schöne ist das Schicksal und das Ziel der Welt. Das Gute führt uns zum Schönen und nicht umgekehrt, wie Platon meinte. Denn das Gute ist als Ganzheit nur eine, wenn auch wichtige Gestaltung des Lebensprozesses, der sich den Tod

dienstbar macht. Sehr schön hat es die indische Mythologie im Tanz Shivas dargestellt.

In der Mathematik ist im letzten Jahrhundert die Theorie des deterministischen Chaos entstanden. Sie hat das Chaos gezähmt, wie es der Mathematik eigen ist. Das Ordnungsprinzip ist die vielfältige Iteration, die auf nichtlineare Funktionen oder Gebilde - der zugrunde liegende chaotische Anteil - angewandt wird. Das hierbei erzeugte Chaos ist eigentlich keines, sondern nur für uns, da wir die hyperkomplexe Struktur nicht mehr verkraften. Typisch für solch chaotisches Verhalten ist die Bifurkationskaskade, die in immer kürzer werdenden Abständen die Grenzzyklen verdoppelt.

Will man aber die Objekte relativ wirklichkeitsgetreu abbilden, so muss wieder der Zufall eingeführt werden:

Dass hier zumindest ein wesentlicher Aspekt des Aufbaus von Natur erkannt wurde, wird auch durch die seltsame Beobachtung unterstützt, dass in den sogenannten Feigenbaumdiagrammen (siehe letztes Bild auf der vorigen Seite) außer der bekannten Selbstähnlichkeit von Teilstrukturen mit dem Ganzen auch andere *Merkmale einer Dialektik* auftauchen. Vergrößert man auf eine gewisse Art, entsteht das Gegenbild. Den spiralförmigen Aufstieg der Dialektik kann man leicht durch Zoomen in die Bilder erkennen. Das Grundschema der Dialektik ist so einfach wie die fraktale Geometrie oder die Chaostheorie, wobei sich äußerst vielfältige Muster ergeben. Ich vermute hier in der Tat ein fundamentales Prinzip der Schöpfung. Es wurde auch schon der Versuch gemacht, die Quantentheorie aus der Chaostheorie herzuleiten.

Ein weiteres wichtiges Ordnungsprinzip ist die Symmetrie. Sie spielt in der Grundlagenphysik eine zentrale Rolle. Emmy Noether gelang es, die Erhaltungssätze der Physik aus Symmetrien herzuleiten (<http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Noether.pdf>). Symmetrien sind jene Abbildungen, die ihre Objekte oder Systeme invariant lassen. Dreht man beispielsweise ein Quadrat um 90° , so ist das Urbild und das Bild ununterscheidbar. Die Entwicklung des Kosmos und seine Entfaltung jedoch beruht auf Symmetriebrüchen. In der Realität wird Symmetrie reduziert, die in der Virtualität noch vorhanden ist. So ist das Quantenvakuum in sich äußerst symmetrisch, entsteht jedoch in ihm Materie, so ist eine Symmetrie in ihm gebrochen. Die kosmologisch evolutionäre Zerlegung von der elektroschwachen in die elektromagnetische und in die schwache Wechselwirkung ist eine weitere Symmetriebrechung. Je realer die Welt wird, desto stärker sind die Brechungen. Bei den Handlungen kennt man das. Jede Entscheidung ist ein Symmetriebruch von den virtuell möglichen Alternativen: Die Möglichkeit ist zur Tatsache geworden. Ebenso bedeutet jede Messung in der Quantenphysik eine Symmetriebrechung der möglichen Zustände. Unser Gehirn besitzt einen Symmetriebruch, Farben sind Brechungen.

Einem Kunstwerk, das keine Symmetrien aufweist, ermangelt der Schönheit. Eines, das nur symmetrisch ist, ebenso, denn sein Gehalt ist leer, steril. Keine Erfahrung in ihm möglich. Auch hier liegt die Schönheit in einer Mitte von Symmetrie und Maßlosigkeit. Das lehrt uns schon der goldene Schnitt. Denn ein Quadrat ist weniger schön als das goldene Rechteck. Aber auch ein zu langes Rechteck ist wegen seiner starken Entfernung zur Symmetrie nicht schön. Symmetriebrechung ist nicht nur ein Zeichen der Wirklichkeit, sondern auch des Lebens und des Geistes. In der Gesellschaftstheorie garantiert die Freiheit das Abweichen von der Norm. Schiller definierte gar Schönheit auf der Basis von Freiheit. Und Kant die Ethik.

"Wir sind alle Kinder gebrochener Symmetrie", formulierte vor nicht langer Zeit die Nobelpreisjury.

Ein Bild des Schimpansen Kongo

Die Symmetrie und deren Brechung spielt auch in der Musik eine besondere Rolle. Insbesondere die Fugentechnik verwendet die Symmetrien extensiv. Eine Symmetrietransformation ist eine Funktion, die das transformierte System als Ganzes unverändert läßt. Teile können dabei in andere Teile des Systems übergehen. Beispielsweise ist der menschliche Körper weitgehend symmetrisch bezüglich einer Spiegelung an der mittleren Längsachse. Eine Kugel ist symmetrisch bezüglich beliebiger Drehungen um den Mittelpunkt der Kugel und symmetrisch zu beliebigen Achsen, die durch den Mittelpunkt gehen. Tapetenmuster sind meist (idealiter) translationssymmetrisch. Das heißt verschiebt man ein Stück nach rechts oder links um einen bestimmten Betrag, so ändert sich nichts. Man sagt auch, dass das System bezüglich Symmetrietransformationen invariant ist, falls das System bezgl. dieser Transformation symmetrisch ist. Schwache Symmetrien liegen vor, wenn das System sich fast nicht ändert. Das trifft oft auf die Natur zu. Leichte Veränderungen erhöhen aber den Reiz eines Kunstwerks.

Fuga II.
a 3 Voci.

Allegretto moderato. (♩ = 80.)

pp

poco cresc.

p

Die Fuge Nr. 2 in c-moll aus Johann Sebastian Bachs Wohltemperierten Klavier I (BWV 847) soll als Beispiel dienen. Die Altstimme führt das Thema in c-moll ein (die ersten zwei Takte). Das Thema selbst ist schon sehr strukturiert. Das Grundmotiv c-h-c-g-as des Themas mit zwei Halbtonschritten zu Beginn betont die Tonika c und fällt dann in einer Quarte auf g, um erneut in einem Halbtonschritt in as zu landen, von c aus eine Terz. c-g-as ist bereits eine verbundene variierende betonte Wiederholung des Anfangs c-h-c durch Streckung (Augmentation).

Das anfängliche Teilmotiv c-h-c ist über den Betonungscharakter der Tonika hinaus ein dialektisches Motiv "Da-weg-da", das eine philosophisch-psychologische Heimkehr nach der Welterkundung ist, das jedes Kleinkind kennt, sobald es gehen kann. Sogar noch vor dieser Kompetenz symbolisiert es das Schema Anwesenheit-Abwesenheit-Anwesenheit, das das Kind später mit Augenverdecken einübt und sich dadurch vergewissert. Selbst ganze Philosophien beruhen letztlich auf diesem Motiv, so beispielsweise die wichtigste Philosophie von Platon oder die Dialektik Hegels, auch wenn diese intellektualistisch überformt ist.

Der bewußte Quartschritt nach unten wird in der Wiederaufnahme des Motivs in c-h-c-d-g zur verschobenen Quinte nach unten und somit zur Spannungssteigerung. Man erwartet nun fast die

Tonika (nach der Tonika, Subdominante, Dominante gespiegelt), aber die Erwartung wird durch die dritte Variante gebrochen und es geht weiter die Tonleiter abwärts (Abwärtsdiagonale) zum f:

c-h-c-d-f mit einer Sexte d-f, die aber von c aus eine hörbare Quinte ist. Diese Abwärtsdiagonale in den Endtönen wird in dem letzten und zweiten Motiv des Themas fortgesetzt und beendet.

Dieses zweite Motiv ist (die letzte Note es ausgenommen, die die Diagonale beendet) absolut symmetrisch und zwar achsensymmetrisch. Damit wird die gebrochene Spiegelsymmetrie

c-h-c | c-g-as

des ersten Motivs beantwortet und gelöst. Gleichzeitig wird die Quinte c-f betont und dadurch die Spannung erhalten und die Fortsetzung ermöglicht. In der Rückkehr zur Tonika setzt das zweite Thema, das Kontrasubjekt, in der Altstimme ein, die die zuvor nur angedeutete Abwärtsdiagonale nun explizit und vollständig im ersten Motiv ausführt. Gleichzeitig führt der Sopran in der

Dominante, g-moll, das erste Thema weiter. Dadurch wird erneut die Spannung erhalten, allerdings mehr im Gedächtnis.

Betrachtet man im dritten und vierten Takt die Harmonie (im Gegensatz zur Melodie wie bisher), so wird die Sexte, bei der die Melodieführung endete, harmonisch wieder aufgegriffen. Die Intervalle, die Alt und Sopran miteinander bilden, verlaufen folgendermaßen: Sexte, Sexte, Oktave, Sexte, Terz, Terz, Quarte, Sexte, Terz, Septime, Sexte, Sexte, Quinte, Sexte, Sexte, kurz alle Intervalle ab der Terz mit der Dominanz der Sexte.

Die Melodieführung des zweiten Themas wiederholt in der Oktavterz die erste Abwärtsdiagonale bis zum a und verbindet dies Thema wieder mit dem angedeuteten und leicht variierten ersten Thema.

Im fünften und sechsten Takt wiederholt sich das Kontrasubjekt des Alts, die Diagonale, nun aber gespiegelt als Aufwärtsdiagonalen, als Antwort, und zwar selbstähnlich, indem die Anfangstöne der Diagonalensequenz selbst aufsteigen. Das Gleiche gilt für das erste Thema im Sopran. Die Anfangstöne des Da-weg-da-Motivs bildet selbstähnlich wieder dieses Motiv, allerdings durch das es gedehnt und dadurch gewagter.

Der sechste Takt moduliert von der Dominante zurück zur Tonika, wobei dann die dritte Stimme, der Bass mit dem ersten Thema einsetzt und die Fuge so dreistimmig wird. Die ersten beiden Stimmen treten in einen wahren Dialog ein, in dem sie gegenseitig die Motive übernehmen und synthetisieren, wobei der Bass die beiden Themen noch mal separat in Erinnerung ruft.

Schon die Exposition ist ein wahres Kunstwerk mit tiefer Bedeutung, die über die bloße Ästhetik hinausgeht. Die Abwärtsdiagonale ist die energiespendende Melodie "von oben" und die Aufwärtsdiagonale die menschliche, kindliche Antwort der Rückversicherung, also die Grundkommunikation, die jedes echte Kunstwerk darstellt, wobei das Erfahrungsmotiv die Emanzipation des kleineren Wesens (Mensch oder Kind) ausdrückt, das durch die vertrauende Kommunikation (mit Gott oder Mutter) ermutigt wird.

Ein äußerst dichtes Kunstwerk, das in weniger komplexen Weise auch Vivaldi uns vorgeführt hat, zum Beispiel in dem Konzert für zwei Violoncelli RV 531. Seine Aufwärts- und Abwärtssequenzen mit anschließender Synthese sind überhaupt ein Grundmerkmal seiner Musik.

Die Brechungen der Symmetrie sind bei der obigen Fuge nur schwache. Besonders wichtig sind sie, wenn die Erwartung sehr stark gebrochen wird und mit anderen Harmonien fortgesetzt wird. Genau das finden wir in der frühesten Kindheitsentwicklung vor, wo die logische Erwartung zwar gebrochen wird, die psychologische aber erfüllt wird und es so zur Weiter- und Höherentwicklung kommen kann mithilfe des "basso continuo". Dies ist die sachte Führung aus der Höhle, die uns Platon in seinem berühmten Gleichnis vorgeführt hat.

2. Die ghedischen Aspekte

Ästhetik ist nicht Schönheit. Ästhetik definiert sich hauptsächlich durch die formalen Gesichtspunkte, wie im ersten Kapitel beschrieben. Damit Ästhetik zur Schönheit wird, müssen bedeutungsvolle Inhalte hinzukommen.

Ein wesentliches Merkmal des Schönen ist die Erinnerung, die Erinnerung vorallem an die frühe Kindheit. An das Licht, das durch den Körper scheint, später durch die Blätter. Die leise Musik der Stimme, die sanfte Berührung. Der schaukelnde Gang. Das Gleiten im Wasser. Das uterale Baby fühlt sich geborgen und wohl in seinem Paradies. Vorallem am Anfang. Dann nach der Geburt die

externe Berührung mit der Mutter, ihr liebevolle Blick, das späte Licht des Herbstes, das eine sanfte Tönung den Bäumen und der ganzen Natur gibt.

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs! ô toi, tous mes devoirs!
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses!

Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.
Que ton sein m'était doux! que ton coeur m'était bon!
Nous avons dit souvent d'impérissables choses
Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!
Que l'espace est profond! que le coeur est puissant!
En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!

La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,
Et je buvais ton souffle, ô douceur! ô poison!
Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles.
La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison.

Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses,
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton coeur si doux?
Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses!

Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis,
Renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes,
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s'être lavés au fond des mers profondes?
— Ô serments! ô parfums! ô baisers infinis!

Charles Baudelaire: Fleurs du mal , Le Balcon

Später erblickt das Kind durch den glänzenden Blick von Mutter und Vater die Dinge und so erschienen die Dinge als schön, die nicht die primären Qualitäten der erinnerten uteralen Zeit besitzen. Vermittelte Schönheit durch die Kommunikation des Blicks und der Anwesenheit. Schönheit wird so auch tradiert.

Wir sahen im goldenen Schnitt das Wirken der Transzendenz. Diese wird am deutlichsten erlebt in der Beziehung zur diesseitigen Mutter. Denn die Liebe wird gespeist durch die uterale Mutter, die aber als Gegenüber unbekannt ist und nur durch die weltimmanente Mutter erinnert wird. Das Kind als der kleine Teil, die Mutter als der größere Teil finden ihr Ganzes in der uteralen Zeit, die für das Kind transzendent ist und nur erahnt werden kann. Das Gebot der Bildlosigkeit des Gottes ist kein religiöses oder ethisches, sondern ein logisches, denn wir *können* uns kein Bild der transzendenten Mutter machen. Machen wir es, und wir machen es stets, so wird unser Streben unerfüllbar. Liebe,

Glück und Seligkeit sind transzendente Emotionen und sind nur temporär und annähernd hier erlebbar. Wie Glück zerbricht auch immanente Liebe. Das Wissen um diese Vergänglichkeit und Unstillbarkeit war der Grund für Faust, den Vertrag mit Mephistopheles einzugehen und nicht fürchten zu müssen, seine Seele zu verlieren. Genau diese Unerfüllbarkeit ist der Inhalt von Goethes Faust. Und dass das ewig Weibliche uns hinanzieht, ohne es zu erreichen. Das ewig Weibliche ist eine "regulative" Idee im Sinne Kants, ein nicht angenommener Grenzwert.

Liebe ist kein Bedürfnis, es ist der Grund unserer Existenz und ihr Sinn. Bedürfnisse sind die Kinder dieser Liebe, einer Liebe, die diesseitig nicht erfüllbar ist, und daher auch nicht ihre Bedürfnisse. Nicht das Gute ist das Jenseits des Seins, das alles erzeugt und erhält und wachsen lässt, wie Platon meinte, denn das Gute ist nur ein Merkmal des Schönen; sondern es ist das Schöne, das jenseits auch des Guten liegt. Eros ist nicht der Vermittler und das Streben zur Weisheit, sondern der Schein des Schönen. Er ist die Äußerung des Gottes, des Kosmos.

Das Schöne scheint uns wahrhaftig. Schönes kann nicht täuschen. Das ist Ästhetik, die Verkleidung und Form des Schönen sein kann. Schönes ist wahrer Austausch mit dem Anderen. Es ist das Wesen des Heiligen Geistes. Wenn das Schöne uns nicht erreicht, ist unsere Kapazität und Entwicklungsstufe beschränkt und wir erfassen gerade die Formen. Werden die Formen des Schönen, die ästhetischen Momente, nicht von und durch die wahre Liebe empfangen, so kann die Ästhetik zum bloßen Schein des Schönen oder gar zur Ästhetik des Häßlichen werden. Es ist genau so falsch wie die schlechte Handlung oder die unwahre Aussage. Die unwahre Aussage ist nur der Schein des Wahren. Die schlechte Handlung, die Handlung, die ihr (moralisches) Ziel verfehlt.

Das Schöne ist aber wesentlich Schein und zwar nicht bloßer Schein, sondern das sich Zeigen dem Andern, und der zuneigende Empfang. Das Schöne ist wahre Kommunikation. Das Schöne zeigt sich uns aber nicht direkt, sondern nur in gewissen Formen. Im Erscheinen verbirgt es sich zugleich. Seine Erscheinungsform ist der goldene Schnitt, in dem sich das Ganze gerade nicht zeigt, aber in seinen Teilen anzeigt. Es ist materiell nur angedeutet, das Schöne selbst ist unsichtbar. Es ist wie das Subjekt, das ebenfalls unsichtbar ist, es ist wie das Licht, das sich nur in der Reflektion an Formen, Dingen, zeigt, meist in Farben. Die Farben sind Inhalt des Schönen in der Dingwelt. Ihre Anordnung, ihre gegenseitige Position, spiegeln Freude, Entwicklung, Aufstieg, ergänzen sie sich zum Ganzen oder Trauer, ermöglichen sie es nicht. In den Farben bricht sich das jenseitige Unsichtbare und spricht mit seinen Kindern, den Dingen. Es läßt die Dinge in ihrer Eigenart erscheinen. Dinge müssen das innere Licht strahlen lassen, ihre Aura zeigen. Musik ist der Bote des Lichts, das uns unmittelbar zu treffen sucht. In der Sprache des Anderen. Nicht nur die Dinge, die in der Situation anwesend sind, die uns den abwesenden Anderen hören lassen, auch die Dinge selbst in ihrer Tiefe sind aus dem Stoff, aus dem wir sind. Sie reden mit uns, sie singen mit uns. Wie der Wind, der uns von der Stille singt, dem Geheimnis des Seins, das uns hinanzieht und uns der Weite öffnet.

"Die Dinge singen hör ich so gern":

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus:
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist Beginn und das Ende ist dort.

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott.
Sie wissen alles, was wird und war,
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott.

Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um.

Rainer Maria Rilke: Mir zur Feier, Die Dinge singen hör ich so gern

So das Schöne. Ein Mensch ist zunächst schön, wenn er sich in seiner Stufe wahr den Anderen zeigt. Alleine ist er nicht schön, nur für Andere. Dann ist er wahrhaft schön, wenn mit diesem Zeigen, er im Anderen sein (des Anderen) Schönes erscheinen läßt. Schön ist diese liebende Wechselbeziehung, die wieder Anderes, Höheres erzeugt. Das Schöne erzeugt das Gute. Es ist die Entfaltung der Schöpfung.

Wenn Schiller erhoffte durch die ästhetische Erziehung eine gute Gesellschaft zu erzeugen, so hatte er Recht. Nur nicht in dem Sinne, dass der Zweck des Schönen das Gute sei. Es ist umgekehrt. Das Schöne gebiert das Gute. Im Guten läßt sich das Schöne erahnen. Das Gute ist die Struktur des Schönen, aber das Schöne ist weit mehr. Es ist der Grund der Welt. Das Schöne scheint, weil es das Licht selbst ist. Es ist das am wenigsten verstandene. Das Schöne erzeugt die Materie. Es ist ihr Inhalt und auch ihre Form. Es ist nur in der Wechselbeziehung. In der Materie verbirgt sich das Schöne und erscheint nur gering. Durch es ist Materie selbst Geist. In der Kommunikation erscheint es zwischen den "Zeilen", zwischen den Subjekten. Es ist das Bindeglied. Das Leichte des Schweren. Im Bösen verschwindet es im Inneren, welches sich dem Anderen so zeigt, als ob nur das Böse wäre. Es negiert das Andere und hebt dadurch seine unsichtbare Präsenz auf. Es verschwindet gänzlich und kaspelt sich ab. Das Böse ist die Reminiscenz des Versuchs der Entstehung der Welt, in dem Verschwinden, dem Nichtgelingen, dem Mangel, der Energiedefizienz. Um sein Verschwinden zu verbergen, bläht es sich auf, wie ein sterbender Stern um dann alle Energie und Materie an sich zu ziehen. Das Schöne hingegen ist frei, leicht, ohne Gewalt. In der Begegnung mit Anderem vereinigt es sich in ihm und wird zur Gestalt. Das Schöne schöpft die Form. Und mit einer anderen Form kommuniziert es, indem es seine Freiheit und Leichtigkeit zeigt der Schwere. Auf dass das Schwere es wieder leichter hat. Das Licht, das Schöne, der Geist, das Leben, die Liebe spielt mit dem es liebt. Dieses Spiel formt die Form. Nach außen scheint es stabil und in sich geschlossen. Doch Liebe kennt keine Grenzen. Das Schöne zieht an und steckt an.

Wer das Schöne unvorbereitet erblickt, kann erblinden. Erkennt die Welt nicht mehr. Dann entzieht sich Amor der Psyche. Das Schöne zeigt sich nur, wenn man es nicht erwartet. Dann kann es uns als Schreckliches erscheinen, das zu groß für uns ist. Es ist die Mittagshitze, in der das Bewußtsein sinkt und wir unseren Verstand verlieren. Dann kann Pan sich uns zeigen. Denn es gibt in Wahrheit nur Schönes. Das Schöne ist Pan. Alles ist das Schöne. Es zeigt sich uns in der Natur, in der das Licht wirkt, sowohl innen als auch an der Oberfläche. In der Mongolei erfährt man in der Schlichtheit der Natur dieses Naturschöne. Zuerst an der Oberfläche wird es uns fesseln, in seinen Bann ziehen. Um uns allmählich sein Inneres zu zeigen und uns wahrhaft frei zu machen. Uns der Täuschung zu entziehen. An der Oberfläche scheint es am geringsten und mischt sich meist mit dem Verschlungenen, dem Verbergen, der Lüge, dem Betrug und zeigt sich so als sei es auch im Inneren schön. Das Schöne ist das Schönste und Gefährlichste. Aus der Tiefe strahlt es, weiß aber nicht um seine Schönheit und verschließt sich. Das Schöne ist tragisch. Weil es sich in einer Erkenntnis verirrt. Erkenntnis der Einsamkeit, in der es wahrhaft nicht ist. Die Mystiker wissen um diesen Irrtum. In diesen Cocon schnüren sie sich immer mehr ein. Sie fangen an, Bedürfnisse zu entwickeln, Begriffe zu bilden, das Andere sich zu Diensten zu machen. Sie wollen Herren sein und suchen Nähe. Sie glauben an Ideologien und spüren doch das Richtige, das Schöne, nach dem sie sich verzehren. Sehnsucht ist eine Krankheit, die wahr und falsch ist. Wahr im Ziel, falsch in der Methode. Ödipus ist der Held des Tragischen. Er folgt seinem Schicksal, spürt es, das Schöne,

glaubt aber es sei das Falsche. Er erliegt nicht dem Schein. Aber er hält das Wahre für den Schein. Bis er sieht auf Kolonos mit anderen Augen und nicht allein.

Alle Menschen suchen das Schöne, nicht alle das Gute. Doch führt das Schöne oft über das Gute oder auch das kleine Schöne zum Guten. So führt ein Weg vom kleinen Schönen zum Guten und von dort weiter zum heiligen Schönen selbst. Es gibt nur einen Sünde, einen Irrtum. Die Liebe zu verraten, das Schöne zu verkennen. Das ist der schwierige Weg. Denn Erkenntnis ist als wahre Liebe. Unsere Wissenschaft ist zum großen Teil falsch geworden. Sie will die Zeit absichern, einfangen, will die Natur, Tiere, Mitmenschen dienstbar machen. So verlieren alle die Schönheit. Wahre Wissenschaft ist liebende Wissenschaft, ist schönes Wissen. Mathematiker haben sich oft den Sinn für das Schöne erhalten. Ihnen gilt meist ein Satz für wahr, wenn er schön ist. Schönheit ist in der Tat meist ein untrügliches Zeichen für Wahrheit. Betrachtet man die wichtigsten Formeln der Wissenschaft, so sind die meisten absolut einfach und besitzen eine gebrochene Symmetrie:

$$F = m \cdot a, \quad E = h \cdot \nu, \quad E = c^2 \cdot m$$

Alle drei entstanden an den Angelpunkten einer neuen Wissenschaft, alle drei sind schön. Aber nicht schön genug. Ihnen fehlt die Wechselbeziehung. Am schönsten ist noch die mittlere. Denn ihr Faktor verweist auf die elementare (Wechsel-)Wirkung, das Wirkungsquantum h . Die Form ist noch unvollkommen, aber ihr Inhalt ist richtig. Jede Wirkung ist Wechselwirkung. Die Gleichung ist erst das erste Thema einer Fuge in der Exposition. Ihr fehlt das Kontrasubjekt.

Die beiden letzten Gleichungen sind (teil-)wahr und schön. Das ν und das c^2 verweisen beide auf das Licht. Auf den Stoff des Schönen, auf das Schöne selbst.

2.1 Eichendorffs Mondnacht

Es war, als hätt der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Von der unmittelbar anmutigen Ausstrahlung des Gedichts, erkennt man hier ein Prinzip des Schönen einfach und prägnant im Hintergrund. Man denke an die Himmelfahrt in Parmenides' philosophischen Gedicht. Es ist das Grundmuster der Ontologie das dort entwickelt wurde. Unten die Erde, das Streben der gewöhnlichen Menschen, dann der Aufschwung der Seele zum „Haus von Nacht und Tag“, das von der Göttin Dike bewacht wird und dem Philosophen Einlass gewährt. Dort wird der übliche Tag der trüben Klarheit plötzlich zur Nacht. Alles wendet sich und im Inneren zeigt ihm eine andere Göttin den neuen helleren Tag der Einsicht in jene Welt des Seins, der Transzendenz, deren Sein ein Sein ohne Nichtsein ist, das die Ganzheit ohne innere Grenzen und vor aller Dichotomien ist. Dort oben also die Welt des Ganzen, des Lichts, an der vermittelnden Grenze das Haus von wandelnder Nacht und überirdischen Tages und hier unten, auf der Erde die

Welt der Dualität, des Wandels und der trüben Sicht.

Bei Eichendorff und allgemein der postaufklärerischen Welt der Romantik ist die Nacht die Transformationsstelle, die Vermittlungsstelle und Schwelle in eine für die normalen Menschen der „Erde“ unsichtbare höhere, ursprüngliche Welt, der „Himmel“.

Es war, als hätt der Himmel
Die Erde still geküsst.

Der Himmel, wie gesagt der Ursprung jenseits der Welt der Dualitäten und sie erzeugenden Begriffe. Der Kuss, die vermittelnde Liebe der jenseitigen Welt, die sich zu dieser Erdenwelt neigt, die sie selbst erzeugt hat. Das ist das Prinzip der Schönheit von oben nach unten, das ist das Prinzip des göttlichen Verhältnisses (*divina proportione*), des goldenen Schnitts, in der euklidischen Sprache des inneren Schnitts: $\frac{G}{m} = \frac{m}{k}$: G das Ganze, m der große Teil, die Vermittlung (Kuss) und k der kleine Teil, die Erde. Die Quintessenz dieses Verhältnisses ist, dass das Ganze im Allgemeinen unsichtbar ist, dagegen die beiden „endlichen“ Teile (Kuss, Erde oder bei Parmenides (die Schwelle des Hauses und die Welt der Sterblichen) sicht- und erlebbar. In einer poetisch schönen halben Strophe gelingt es Eichendorff das Wesentliche auszudrücken. Welche Leistung!

Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst.

Im Traum ist die obere Welt erahnbar, nicht zuletzt, weil wir aus ihr stammen. Man erkennt da ohne Zweifel die Wiedererinnerungslehre Platons und seines Höhlengleichnisses, aber in verzaubernder Anmut.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Hier wird die Umkehrung, der menschliche Aufstieg von der Erde in die Sphäre des Himmels gedichtet, wobei das sanfte Rauschen der Wälder als Melodie, als das mystisch vermittelnde Schöne erlebt wird. Es ist keine mehr nur irdische Stimme, sie ist gestaltlos, das empfundene Heilige, das aber intensiver zu uns spricht, weil es aus einer Ferne kommt, die wir irgendwie zu kennen und lieben glauben.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,

Es ist als ob hier die Begegnung des Atmans mit dem Brahman empfunden wird. Die Seele fliegt und atmet in diesem Rauschen, das eine andere Welt ankündigt.

Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Das Rauschen, das transformative Medium wird nun allmählich zur Stille, schon in einem anderen Land, der eigentlichen jenseitigen Heimat, die man als Fötus schon einmal hier im Jenseits-Diesseits im „ozeanischen Gefühl“ (Rolland) in der uteralen Inkarnation erinnerte, das aber nur der Schatten (Platon) der jenseitigen Heimat ist, der Ort, in dem die wandernde Seele nun wieder mit der größeren, eigentlich gestaltlosen, allgemeineren Seele wohnt.

2.2 Der Mythos

Der Ödipusmythos wurde bereits im Kapitel "Diagonale" besprochen. Was mich jetzt interessiert, ist die allgemeine Struktur und den invarianten Inhalt der Mythen zu suchen, sofern es so etwas gibt. Ein Mythos muss nicht eine zusammenhängende Erzählung sein, sie kann auch verstreut in verschiedenen kleineren Stücken immer wieder auftauchen. Die Serienträume sind Beispiele solcher Fragmente.

Welche Struktur besitzt der Ödipusmythos? Er spielt mit einer Tiefenstruktur und einer entwickelten Superstruktur und zwar im Sinne eines wichtigen Konflikts. Die Grundstruktur wird als basso continuo, als unentrinnbare Folie dargestellt, auf der menschliche Entwicklung fußt und stattfinden muss: als Schicksal. Das ist die matriale Struktur, die kommunikative Komponente von Psyche und Gesellschaft, die in ihrer Frühform eben die Mutter-Kind-Beziehung ist. Die Superstruktur, die sich einerseits als Weiterentwicklung, aber auch als Gegenposition darstellt, ist die Individualisierung, die Emanzipation, die sich zur Herrschaft von instrumenteller Handlung, Logik und Klarheit oder Aufklärung und einer speziellen Wissensform, der patrialen Struktur fortspinnt. Der Mythos zeigt die unauflösbare Verflechtung dieser beiden Prinzipien. Wenn Ödipus meint, durch seine Klugheit und sein Handeln dem Schicksal zu entgehen, vollführt er es. Wenn er glaubt, sich selbst als Zweifüßigen zu erkennen und sich selbstbewusst um Aufklärung bemüht, wird er zur Erkenntnis seiner vernichtenden und stolzen Beziehungslosigkeit geführt und zum tieferen Wissen, der Weisheit der (aus patrialer Sicht) unerträglichen Liebe und seiner notwendigen Teilhaftigkeit am Anderen, zu einer neuen Verbindlichkeit. Dieser Mythos führt an Beispielen des Lebens vor, was Leben ist und dass es keine Absicherungen gegen das Leben gibt. Er lehrt uns lebendig die Schrecken des Daseins und der Angst. Gleichzeitig ermöglicht er aber auch die Sicht eines lebbareren Lebens, das die Bedingungen anerkennt und zu lieben lernt.

In den wichtigsten modernen Varianten erzählt er einerseits von der Individualentwicklung bei Freud, eines Konflikts, der aufgrund einer einseitigen statischen und dualistischen Sicht die Grundprobleme menschlicher Beziehungen nicht zu lösen vermag. Ein Standpunktwechsel, die Einnahme eines scheinbar absurden Blickwinkels bringt ihn der Sozialität näher. Andererseits liefert uns Rousseau in seiner intuitiven Gesellschaftstheorie die andere Seite des Ödipusmythos, die gesellschaftliche Lösung eines scheinbar fatalen Widerspruchs, an dem Hobbes mit seinem einseitig patrialen Modell gescheitert war: den allgemeinen Willen, d.h. die Versöhnung von Freiheit und Bindung.

Der Mythos des Sisyphos ist der Gegenmythos, der in der faktischen Unterwerfung unter das matriale Prinzip (die ewige Wiederkehr des Gleichen) dasselbe zu unterhöhlen glaubt. Einerseits durch die scheinbare inhaltliche Annahme, der zyklisch deterministischen Unbefriedbarkeit und gleichzeitig ihrer strukturellen Zerstörung durch willentliche Negation des Bedürfnisses und seiner Abkömmlinge bzw. Gründe wie Utopie, Ziele, Liebe, Hoffnung und Anerkennung des Lebens.

Der "Geist" des Dennoch, des Rebellen, der sich dem Schicksal des Matrialen widersetzt, verklärt

seine verkümmerte Welt der negativen Klugheit zur glücklichen Welt im Selbstbetrug. Der Betrug könnte Zeichen der systematischen Ohnmacht, der Ohnmacht eines entwurzelten Solipsisten sein, aber in dem Selbstbetrug des autonomen Glücks, einer transformierten Formel aus dem Materialen, verliert das Absurde seine erlösende Kraft.

Ganz ähnlich Prometheus, dessen List ihn fesselt und seiner Leber verlustig geht und durch den Kraftprotz Herakles sich in einer patrialen Schleife glaubt befreien zu können.